

¿QUO VADIS, ARTÍCULO 23.4 LOPJ?

Regula el principio de jurisdicción universal

Josep Ricard Morera Casaponsa

Màster Pràctica Jurídica

**Universitat de Barcelona (UB) –
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)**

Curso 2008-09

ÍNDICE

1. Sumario.....	Pág. 4
2. Introducción.....	Pág. 6
3. Artículo 23.4 vigente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985	Pág. 8
4. Reforma del artículo 23.4 LOPJ	
4.1 Nueva redacción.....	Pág. 17
4.2 En contra de la reforma del artículo 23.4 LOPJ.....	Pág. 19
4.3 A favor de la reforma del artículo 23.4 LOP	Pág. 26
5. Conclusiones	Pág. 28
6. Bibliografía	Pág. 30
7. Anexo Jurisprudencial	Pág. 33
7.1 Auto Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 1998	
(Caso Pinochet)	Pág. 34
7.2 Auto Audiencia Nacional de 10 de enero de 2006	
(Caso Tibet)	Pág. 38
7.3 Sentencia Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005	
(Caso Scilingo)	Pág. 41
7.4 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003	
(Caso Guatemala)	Pág. 45
Voto particular.....	Pág. 53

7.5 Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005 (Caso Guatemala)	Pág. 64
7.6 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006 (Caso Falun Gong)	Pág. 73
Voto particular.....	Pág. 76
7.7 Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de octubre de 2007 (Caso Falun Gong).....	Pág. 77

1. SUMARIO

En el presente trabajo se expone el alcance del vigente artículo 23.4 LOPJ que regula el principio de jurisdicción universal. A continuación, una vez planteado el proyecto de reforma del art. 23.4 LOPJ, se analiza, a partir de las voces críticas y favorables a la citada modificación del artículo, las consecuencias que comportará una vez se lleve a término. Por lo que se efectúa un balance que conduce a posicionarnos en contra de la reforma, teniendo en cuenta los perjuicios que pueden ocasionar a las víctimas tan graves delitos y su posible impunidad. No obstante, el camino sería una competencia universal de la Corte Penal Internacional.

SUMARI

En el present treball s'exposa l'abast del vigent article 23.4 LOPJ que regula el principi de jurisdicció universal. A continuació, un cop plantejat el projecte de reforma de l'art. 23.4 LOPJ, s'analitza, a partir de les veus crítiques i favorables a la citada modificació de l'article, les conseqüències que comportarà un cop es porti a terme. Pel que s'efectua un balanç que condueix a posicionar-nos en contra de la reforma, tenint en compte els perjudicis que poden ocasionar a les víctimes tan greus delictes i llur possible impunitat. No obstant, el camí seria una competència universal de la Cort Penal Internacional.

ABSTRACT

This paper presents the scope of Article 23.4 LOPJ force that regulates the principle of universal jurisdiction. Then, once raised the draft reform of Art. 23.4 LOPJ, analyzed, from critics and favorable modification of the aforementioned article, the consequences that will result once is completed. As an assessment is made that leads to position ourselves against the reform, taking into account the damage that can lead to such serious crimes victims and possible impunity. However, the way would be a universal competence of the International Criminal Court.

Artículo 23.4 vigente de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:

- a) Genocidio.
- b) Terrorismo.
- c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
- d) Falsificación de moneda extranjera.
- e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
- f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
- g) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
- h) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
- i) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.

2. Introducción.

El principio de jurisdicción universal brevemente lo define Chinchón¹ como “aquél en virtud del cual se asigna competencia a las autoridades de un Estado para la represión de delitos que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra bienes jurídicos internacionales o supranacionales de especial importancia, y que por ello trascienden la esfera de intereses individuales y específicos de uno o varios Estados en particular”. En el mismo sentido Luzón Peña, citado por Muñoz Cuesta², se refiere a la “aplicación de la ley penal de un país a determinados hechos, aunque se cometan fuera del territorio de ese Estado, aunque no sean nacionales los autores y aunque los hechos no afecten a intereses esenciales del mismo” basándose en que los “delitos cometidos afectan y perturban gravemente a todos los países, es decir a la Comunidad Internacional, la que está interesada en que se castiguen y persigan por cualquier Estado”.

Este principio se justifica en la motivación de terminar con la “impunidad de los más graves crímenes de derecho internacional”, ante este desideratum, Chinchón considera que las actuaciones deben estar conducidas a dicha finalidad, no obstante sin que se perjudiquen los órganos judiciales territoriales respecto a los extranjeros.

La primera muestra del principio de universalidad lo encontramos en España, como recuerda Manuel Ollé Sesé³ en las Siete partidas (1265). Ollé también nos recuerda que “la regulación histórica de los criterios de atribución de competencia jurisdiccional conducen a la conclusión por la que, desde hace

¹ Chinchón, Javier (6 julio 2009) *Análisis formal y material de la reforma del principio de jurisdicción universal en la legislación española: De la <abrogación de facto> a la <derogación de iure>* en *Diario La Ley* nº7211. Madrid: Ed. La Ley

² Muñoz Cuesta (2003) *Intervención de la Jurisdicción Española en aplicación del principio de justicia universal en delitos cometidos en el extranjero por extranjeros*. Pamplona: Ed. Aranzadi.

³ Ollé, Manuel (2008) *Justicia Universal para crímenes internacionales*. Madrid: Ed. La Ley.

más de un siglo, el legislador español ha declarado competentes a nuestros tribunales para la persecución y enjuiciamiento de hechos delictivos cometidos fuera de nuestras fronteras”.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de Septiembre de 1870 y Jurisdicción Extraterritorial se manifestaba, como argumenta Ollé, “una mayor exigencia de requisitos, para el ejercicio jurisdiccional, en el principio personal que en los de protección y justicia universal”, no exigiéndose la “doble incriminación” ni la existencia de cosa juzgada”, el motivo es porque el “principio de protección” se basa en la “tutela de intereses propios del Estado español” y el de “jurisdicción universal” radica en “la naturaleza internacional de los crímenes, es de decir en la “protección de intereses supranacionales”, sin menoscabo de apreciar como “propios los que afecten a la comunidad internacional”.

Siendo estos “criterios” los que perduran en la “actual Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985”.

3. Artículo 23.4 vigente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985.

El artículo 23.4 LOPJ, como recuerda Vidal Martín “asumió en 1985, entre otros, el artículo 146 de los Convenios de Ginebra (1949) y de la Convención contra el Genocidio (1948) y por ello <la obligación de buscar y enjuiciar a sospechosos de delitos, cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de ser tipificados como genocidio, terrorismo (...) y cualquier otro que, según los Tratados o Convenios internacionales, deba ser perseguido en España”⁴.

Como recuerda el citado investigador de FRIDE⁵ “más de quince Estados lo han implementado hasta ahora (ejecutando, por ejemplo extradiciones) como Australia, Dinamarca, Senegal, México e incluso el propio Israel, cuando en 1960 secuestró al criminal nazi Adolf Eichmann en Argentina para juzgarlo por “crímenes contra la humanidad”.

Por otro lado, la investigadora Alicia Gil⁶, apunta la discusión doctrinal que ha dado lugar este artículo sobre su naturaleza penal o procesal y que la Audiencia Nacional atribuyó como procesal (casos de las dictaduras chilena y argentina).

Hay que tener en cuenta que citando a Vidal la “jurisdicción española ha asumido hasta ahora catorce casos de este tipo, como el del general Pinochet, la causa del Tibet y otras sobre Guatemala, Sáhara Occidental y, recientemente, dos relativas a Guantánamo: una que investiga los vuelos

⁴ Martín Vidal (Julio 2009) *España da marcha atrás en Justicia Universal* en *Le Monde Diplomatique*. Valencia: Ed Cybermonde. Pág 32

⁵ Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior

⁶ Gil, Alicia (2006) *Bases para la persecución penal de crímenes internacionales en España*. Granada: Ed. Comares. Págs 66-67

secretos de la CIA que aterrizaron en España, y otra –aún bajo estudio- contra seis asesores del presidente Estadounidense George W. Bush por crear y estructurar el <andamiaje jurídico> del penal de Guantánamo”.

Chinchón se refiere a la interpretación de los tribunales españoles del principio de jurisdicción universal, siendo dos las decisiones básicas en las que nos centraremos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 y la resolución que surgió a raíz de ésta por el Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005, sentencia que marcó un antes y un después como he podido comprobar y que por tanto resultó crucial. No obstante, la reforma del art 23.4 LOPJ que se avecina en las próximas fechas paradójicamente se basa en la resolución del Tribunal Supremo.

De este modo, como nos recuerda Chinchón el Tribunal Supremo dictamina que para que los “tribunales españoles puedan perseguir un crimen de derecho internacional bajo el principio de jurisdicción universal, debería concurrir <la existencia de una conexión con un interés nacional como elemento legitimador (...) modulando su extensión con arreglo a criterios de racionalidad y con respeto al principio de no intervención>”. Por consiguiente este tribunal consideró los siguientes puntos básicos “1. Que el o los presuntos culpables se encuentre en territorio español; 2. La nacionalidad española de las víctimas o la existencia de otros intereses españoles relevantes”. También hay que añadir que respecto al principio de subsidiariedad o el de concurrencia, desde la perspectiva de la jurisdicción universal, el Tribunal Supremo dictaminó respecto al crimen de genocidio que se regirá por el principio de subsidiariedad.

Así el Tribunal Constitucional dictaminó en su conocida sentencia STC 237/2005 como reproduce Chinchón que “la persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad (...) trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés

compartido de todos los Estados (...), cuya legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos. Del mismo modo la concepción de la jurisdicción universal en el Derecho internacional actualmente vigente no se configura en torno a vínculos de conexión fundados en particulares intereses estatales (...). Frente a ello, la concepción del Tribunal Supremo sobre la jurisdicción universal (...) se sostiene sobre fines de difícil conciliación con el fundamento de la misma institución, lo que, como ya habíamos afirmado, da lugar a una práctica abrogación de facto del art 23.4 LOPJ”.

A este tenor González Franco nos apunta en las contradicciones ulteriores del Tribunal Supremo Sala Segunda cuando en la sentencia de 20 de junio de 2006 sostiene que “los jueces españoles son competentes para perseguir el presunto delito de genocidio cometido en China contra los miembros de la organización religiosa <Falun Gong>, aun cuando no exista ningún punto de contacto entre tales hechos e intereses de ciudadanos españoles”⁷ y acata por tanto la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional en virtud del art 5.1 LOPJ que dispone que los “tribunales interpretarán la Constitución, la ley y los reglamentos conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

El profesor y abogado Silva Sánchez, en un artículo publicado en el periódico ABC⁸, ofreció su punto de vista sobre el proyecto de reforma del artículo 23.4 LOPJ, dicho proyecto de reforma fue aprobado por el Congreso de los Diputados y como ya habíamos señalado anteriormente y confirma Silva Sánchez “parece dar la razón al Tribunal Supremo, que en su día (STS 327/2003) intentó llevar una reducción teleológica del texto todavía vigente, sobre cuya extraordinaria amplitud literal no caben dudas”, como explica

⁷ González Franco, José Ángel (Octubre 2006) *El Tribunal Supremo y las sentencias dictadas en amparo: contradicciones en la Sala Segunda* en *Revista de Derecho vLex* - Núm 43.

⁸ Silva Sánchez, Jesús María (30 Junio 2009) *Justicia universal española*. Madrid: Ed. Diario ABC

Santos Vara⁹, en la misma línea suscribieron sus votos particulares en la STS 20 junio 2006, reiterando el suscrito en la STS 327/2003, los Magistrados Perfecto Andrés Ibáñez y José Antonio Martín Pallín, y posteriormente como también nos hemos referido el Tribunal Constitucional (SSTC 237/2005, 227/2007) “estimó que dicha opción interpretativa vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones particular y popular, en su vertiente de acceso a la jurisdicción” por lo que coincido con Silva Sánchez que no se puede descartar la posibilidad que el Tribunal Constitucional considere la reforma como inconstitucional.

Así como nos recuerda Silva Sánchez no podemos olvidar que las decisiones del Tribunal Constitucional han constituido un “aval” para que la Audiencia Nacional sea un “foro de los delitos contra la comunidad internacional a los que no puede acceder la Corte Penal Internacional”. De tal modo que si un Estado no ha ratificado el Tratado y se producen los hechos delictivos puedan ser perseguidos.

El profesor Chinchón analiza las implicaciones que supondrá la modificación del artículo 23.4 LOPJ, objeto de este trabajo, realizando unas reflexiones muy interesantes, a tener en cuenta, a cerca de lo que se ha anunciado como un mero ajuste pero que este autor y otros junto con importantes ONGs, que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos, han criticado y alertado de las consecuencias que se pueden derivar de las modificaciones que analizaremos también.

El profesor Chinchón denuncia dicha modificación como una “completa reformulación, una sustancial negación, de su misma esencia”. De hecho hasta el comienzo de los “Juicios de Madrid” nos recuerda el mencionado profesor de la Universidad Europea de Madrid, se aplicaba el principio de jurisdicción universal de “forma pacífica”, al tratarse de los delitos que constituyen los

⁹ Santos Vara, Juan (2006) *Crónica sobre la aplicación judicial del derecho internacional público* en *Revista electrónica de estudios internacionales*. Madrid: Ed. REEI. www.reei.org

llamados “crímenes internacionales de segundo grado”, los problemas por consiguiente han surgido con los crímenes internacionales de primer grado.

Recordar que los de segundo grado son aquellos como los delitos de falsificación de moneda o los de tráfico ilegal de drogas y los de primer grado son aquellos como los de genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura o terrorismo, como nos argumenta Chinchón citando a Ollé.

Al iniciar este trabajo nos hemos referido a la definición que propone Chinchón acerca del principio de jurisdicción universal pero con la advertencia del citado profesor que “toda materialización de este principio que se sustente en la completa necesidad de exigencias diferentes a las referidas, no será sino la enunciación de un criterio de atribución jurisdiccional no coincidente con lo que, por definición, se ha de entender como principio de jurisdicción universal”, así mismo se tendrá que tener en cuenta que “la inclusión de adicionales en su configuración y/o ejercicio podrían suponer un progresivo distanciamiento de la misma esencia y razón de ser de este principio, bajo la consideración de que a mayor número de exigencias para activarlo, menor será su incidencia en la consecución de su misma finalidad última”.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 22 de octubre del 2007, como recuerda el profesor Bautista Jiménez, refuerza “la interpretación que este órgano judicial”¹⁰ realiza sobre la interpretación acerca del art. 23.4 LOPJ.

Los procedimientos llevados a cabo en España la han convertido en un “referente mundial, desde 1996, del debate doctrinal y jurisprudencial sobre el renacimiento y consolidación del Derecho Penal Internacional, y, en concreto, sobre la vigencia y alcance del principio de justicia universal así como del contenido típico del olvidado crimen de Genocidio, de los delitos de lesa humanidad y otros crímenes internacionales de primer grado”.

¹⁰ Bautista, Juan Manuel (2007) *Crónica sobre la aplicación judicial del derecho Internacional Público* en *Revista electrónica de estudios internacionales*. Madrid: Ed. REEI www.reei.org

Recordar que fue un 28 de marzo de 1996 cuando la Unión Progresista de Fiscales interpuso “la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983”. Posteriormente, en la Audiencia Nacional española, “como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal”, donde distintas denuncias por crímenes internacionales sucedidos en varios países han propiciado un gran debate sobre el principio de jurisdicción universal.

En las conclusiones de las Jornadas de Jurisdicción Universal que se celebraron en la Universidad Antonio de Nebrija por la Cátedra de Derechos Humanos se puso de manifiesto que “ante el decaimiento que padecen actualmente las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, como por ejemplo las de Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional, ha de potenciarse la protección a través de los tribunales nacionales con el ejercicio de la jurisdicción universal, siempre manteniendo el rigor y la seguridad en las querellas, y en aspectos como la certeza y claridad de la prueba”¹¹.

En las mismas conclusiones los ponentes destacaban que en la interpretación del art. 23.4 LOPJ “que no establece límites al ejercicio de la Jurisdicción Universal, al establecer la posibilidad del enjuiciamiento de ciertos delitos por nuestros tribunales con independencia de la nacionalidad del acusado o de la víctima y del lugar de la comisión de los hechos delictivos, son partidarios de una jurisdicción universal pura, es decir sin limitaciones como puedan ser nexos de conexión con intereses españoles o la presencia del acusado en territorio español”. De este modo consideran que la sentencia, a la cual reiteradamente nos hemos referido, STC 237/2005 o sentencia del caso Guatemala del Tribunal Constitucional consolida esta postura, aunque hay quien considera que la sentencia del Tribunal Constitucional “incurre en

¹¹ AAVV *Conclusiones Jornadas Jurisdicción Universal*. Cátedra de Derechos Humanos. Universidad Antonio de Nebrija.

contradicciones al establecer que no se exigen criterios de conexión pero que hay que introducir alguna regla de prioridad para evitar la concurrencia de jurisdicciones competentes (nacionales con la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero sobre todo evitar concurrencia de la nacional del Estado de comisión del delito con otras nacionales)". El Tribunal Constitucional se refiere a que el fiscal está "obligado a perseguir sólo lo que se establece por ley, estando subordinado al principio de legalidad y no al de oportunidad". Las contradicciones citadas fueron criticadas en la STS 645/2006 de 20 de junio de 2006, como argumenta Díaz¹².

También los especialistas que participaron en las jornadas de Jurisdicción Universal eran de la opinión que la Jurisdicción Universal "ha de ser plena y sin limitaciones al respecto de los crímenes graves de primer grado, y se podrán admitir limitaciones en los crímenes internacionales de segundo grado".

No obstante estos expertos manifiestan que alrededor de la concurrencia entre la jurisdicción nacional y jurisdicción de la Corte Penal Internacional son de la opinión que a tenor de la realidad actual acerca de la actividad de la CPI (las precariedades que presenta este tribunal permanente, como las referidas a la lentitud de las investigaciones o la falta de recursos), algunos casos que "por ámbito material y competencial debieran ser objeto de enjuiciamiento por la Corte, sin embargo deberían admitirse y comenzarse a investigar por nuestros tribunales a través de la justicia universal, y sólo si la Corte se avocara a la causa, entonces se remitiría la misma para su conocimiento", pero entonces haría falta modificar la Ley de Cooperación con la CPI (en la medida que en la actualidad dispone que "ante un caso de competencia de la Corte, el tribunal español lo inadmite automáticamente y le informa a la acusación de su posibilidad de presentar el caso ante la Corte, o bien es el Gobierno el que se

¹² Díaz, Miguel et al. (2007) *Protección y expulsión de extranjeros en derecho penal*. Madrid: Ed. La Ley. Pág. 568

reserva la facultad de poder remitirlo directamente a la Corte si lo considera oportuno”.

Los ponentes en las mencionadas Jornadas coincidieron en que lo deseable sería que los tribunales que juzguen sean los del locus delicti, pero en el “caso de concurrencia de varias jurisdicciones nacionales, incluida la de la comisión del delito” entonces sean “ante simples indicios racionales de la comisión de un delito, las querellas deben ser admitidas, y resolver posteriormente sobre el tribunal con mejores condiciones para proceder al enjuiciamiento, de modo que los demás se inhiban a su favor”.

No obstante son conscientes los expertos que la realidad es compleja así por ejemplo se refieren al caso de los vuelos de la CIA, cuya jurisdicción está aún por resolver en la medida que no hay un tribunal superior para asignar la competencia al tribunal con mejores “condiciones de ejercer el enjuiciamiento”, caso distinto se produce con las extradiciones en la medida que se aplican “criterios de competencia ya fijos, como el de la personalidad activa o pasiva”.

Dichos expertos están de acuerdo con la invocación a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 10 de diciembre, conmemorativa del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual consideran que “los estados deben instaurar el principio de la competencia o jurisdicción universal en sus legislaciones en sentido amplio, es decir sin limitaciones como por ejemplo la exigencia de la presencia del acusado en el territorio del tribunal para poder fundamentar la competencia”. Por lo que podemos deducir que estos expertos se oponen a la futura modificación del art 23.4 LOPJ.

En la misma línea argumentan que la Jurisdicción universal “es un criterio de competencia tan válido como el de territorialidad o personalidad”. Por lo que se cuestionan hasta qué punto hay que exigir “la presencia del acusado si ésta puede obtenerse mediante un proceso de extradición, como así se hace

cuándo se aplica cualquiera de los otros criterios de atribución de competencia”. También es de interés la siguiente reflexión cuando se ha criticado este principio de jurisdicción universal ya que si no existe actualmente “discusión sobre la necesidad y la obligación de los jueces de cualquier país de perseguir delitos internacionales como el de terrorismo o el tráfico de drogas, ¿por qué cuestionar que cualquier país investigue y juzgue crímenes si cabe aún más graves, como los de lesa humanidad?”. Los especialistas reclaman una “resolución clara” de naciones Unidas sobre la Jurisdicción Universal, en la medida que los Estados a su vez tienen que ser conscientes que la Corte Penal Internacional en ningún modo “sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que es complementaria de éstas”, como también afirma Bollo Arocena¹³. Principio de complementariedad que fue el “resultado de difíciles negociaciones en los comités creados por la Asamblea General de 1995 y la Conferencia de Roma¹⁴.”

¹³ Bollo Arocena, María Dolores (2004) *Derecho Internacional Penal. Estudio de los crímenes internacionales y de las técnicas para su represión*. Bilbao: Ed. Universidad del País Vasco. Págs. 565 a 575

¹⁴ Alcaide, Joaquín (2000) *La complementariedad de la Corte Penal Internacional y de los Tribunales Nacionales: ¿Tiempos de <ingeniería jurisdiccional>?* En *La criminalización de la barbarie: La Corte Penal Internacional*. Madrid: Ed. Consejo General del Poder Judicial. Págs. 389-390

4. Reforma del artículo 23.4 LOPJ.

La nueva redacción que recoge el texto de la enmienda hecha pública al Proyecto de Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina judicial “recoge literalmente lo ya pactado y aprobado el 19 de mayo” de tal modo que la redacción quedaría en los siguientes términos respecto al **art 23.4 LOPJ**:

4.1 NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 23.4 LOPJ¹⁵

Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:

- a) Genocidio **y lesa humanidad**
- b) Terrorismo.
- c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
~~Falsificación de moneda extranjera.~~
- d) ~~Los~~ delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
- e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
- f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
- g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
- h) ~~Y~~ cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.

¹⁵ En negrita lo añadido en la reforma del artículo 23.4 LOPJ y lo tachado es lo suprimido

Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentren en España o que existen víctimas de nacionalidad españolas o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.

4.2 EN CONTRA DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 23.4 LOPJ

Chinchón de esta reforma celebra que se haya recogido los crímenes contra la humanidad aunque no los crímenes de guerra. Como ya habíamos empezado a apuntar la tesis sostenida por el Tribunal Supremo y discutido y por tanto descartado por el Tribunal Constitucional es la que se proyecta en esta reforma, exceptuando lo referente al criterio de subsidiariedad y/o concurrencia, aunque como nos recuerda Chinchón en la STS de mayo del 2003 se dictaminó que “Para la admisión de la querrela resulta exigible, en esta materia (...) la aportación de indicios serios y razonables de que los graves crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo por la jurisdicción territorial”.

Siguiendo en la misma línea y de acuerdo con lo argumentado por Chinchón no podemos olvidar por tanto lo que había dictaminado el Tribunal Constitucional respecto a “la inclusión de requisitos como que los presuntos responsables del crimen en cuestión se encuentren en España, o que existan víctimas de nacionalidad españolas, o que deba de constatarse algún vínculo de conexión relevante con España, suponían limitaciones y/o exigencias contrarias al principio de jurisdicción universal” tal y como dispone el todavía vigente art 23.4 LOPJ. De este modo y desde la perspectiva que nos ofrece el art 24.1 CE disponiendo acerca de la tutela judicial efectiva hay que referirse no a una reforma sino a “su liquidación y radical sustitución”. Chinchón además denuncia de la manera cómo esta reforma se está llevando a cabo, ya que ha sido dentro del debate de política general sobre el estado de la Nación, en el cual no se habló acerca del principio de jurisdicción universal y la manera o las formas para llevar a término esta reforma mediante “una enmienda más a la Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial”. Además en esta reforma Chinchón considera que hay una contradicción dentro del ejecutivo en el reciente aprobado Plan de Derechos Humanos cuyo objetivo es la “lucha contra la impunidad”.

En la misma línea tenemos que referirnos a la “Carta abierta a D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España” firmada por Souhayr Belhassen, Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus asociaciones de los países involucrados en “procesos de justicia extraterritorial y universal en España como la Asociación Pro Derechos Humanos de España (ADPHE) o el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, entre otros. En ella se denuncia que en el “caso de ser adoptadas las enmiendas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial española, víctimas de los más graves crímenes internacionales, como son los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de países de todo el mundo padecerían sus consecuencias”.

Es más se refiere en el citado escrito que lejos de ser retirada la actual legislación tendría que ser imitada por otros Estados siguiendo el “modelo de España” además constituye “un activo de la Humanidad para la defensa de las víctimas de la impunidad” y nos recuerda a lo anteriormente planteado que al “exigir un vínculo directo con España para que los tribunales españoles puedan ejercer su competencia, resultaría contrario a la esencia del principio de la jurisdicción universal”.

Otro comunicado titulado “Día de luto para la justicia internacional”, éste firmado por Amnistía Internacional Human Rights Watch y organizaciones españolas van en el mismo sentido haciendo hincapié, en la gran contribución de la justicia española “durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido u ordenado cometer crímenes de derecho internacional”.

Denuncian que la “esperanza de víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación”.

De tal modo que los casos citados y otros también cometidos fuera de España como los “constitutivos de terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces y el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, deberán acreditarse condiciones que pueden afectar seriamente la persecución de tales crímenes y la posibilidad de hacer comparecer ante la justicia a sus autores”.

Finalmente nos recuerda que la reforma “a pesar de que nombra a los tratados internacionales, no ofrece garantías de que estos prevalecerán, lo que supondría vulnerar la Constitución”.

A nivel autonómico la Generalitat de Catalunya a través de su Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans publica una nota en relación a la modificación de la jurisdicción universal de la justicia española. En la misma además de algunos de los argumentos contrarios a la reforma que ya hemos anunciado nos recuerda que “las actuaciones de la Audiencia Nacional en las 14 causas de justicia universal que hasta la fecha ha conocido, ha representado un motivo de profunda esperanza para los colectivos de víctimas que no tienen nada que esperar de la justicia de sus respectivos países”.

Así la nota mencionada de la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans nos recuerda que “la limitación de la jurisdicción universal de la justicia española ignora entre otros los Principios de Nuremberg, el Convenio para la represión del Genocidio, los Convenios de Ginebra que definen los crímenes de guerra o bien la Convención contra la Tortura, todos ellos ejemplos de tratados que reconocen el principio de jurisdicción universal para investigar y enjuiciar estos crímenes. Estos tratados que han ido conformando la legislación internacional en estas materias, forman parte de nuestro derecho interno, y representan un instrumento útil de cara a una mejor protección de los derechos humanos”.

En este punto la nota de la Oficina de la Generalitat considera una “precipitación” la propuesta de modificar este régimen jurisdiccional ya que

desconoce no sólo estos principios sino “el texto de los mencionados tratados internacionales suscritos por España”. De este modo cita como ejemplos el “artículo 146 del IV Convenio de Ginebra y el artículo 5 de la Convención Contra la Tortura, de los que España es parte, obligan a la persecución internacional de los mencionados delitos y al establecimiento de jurisdicción, se encuentren donde se encuentren los sospechosos y exista vinculación o no con los intereses españoles”.

Otro manifiesto a destacar es el que firman destacadas organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones de profesionales, etc. Éste viene encabezado como “Manifiesto contra la impunidad – por la justicia universal”. El mismo denuncia la limitación del juez, en esta reforma que lo limita a “conocer únicamente causas que tienen <una conexión nacional> y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen”. Así mismo consideran que ante esta modificación España “entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal”.

Manifiestan en el escrito también que “la jurisdicción universal se basa en la idea que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (...) que los estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado”.

Recuerdan que la jurisdicción universal lucha contra la impunidad y a su vez “refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables”. Además muchos de los países donde suceden estos crímenes, “no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derecho internacional”, siendo por tanto crucial

para la Comunidad Internacional la jurisdicción universal. Por lo que manifiestan que “el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir”.

También nos recuerda que el artículo 96.1 CE dispone que los Tratados internacionales “válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. A este respecto se vuelve a citar la sentencia del TC del 2005, caso Guatemala donde se establece que “el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales”, en esta línea el caso Scilingo¹⁶ (actualmente ejecutándose la sentencia)¹⁷ en la Audiencia Nacional “reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes)”.

La impunidad añade debilita las democracias y la jurisdicción universal “representa el último recurso para las víctimas de derecho internacional”. De este modo la defensa de los derechos humanos “es una obligación absoluta”, denuncian un abuso de poder y de confianza por parte de los grupos parlamentarios que lo han secundado.

¹⁶ Interesantes los artículos de Lamarca Pérez, Carmen (2007) *Internacionalización del Derecho Penal y principio de legalidad: el caso Scilingo* en *La Ley Penal* Nº 34. Madrid: Ed. La Ley. Abogada acusación particular en el Caso Scilingo.

Bueno Arús, Francisco (2007) *Fuentes y principios generales del Derecho Penal Internacional de nuestro tiempo (Reflexiones sobre la sentencia de la Audiencia Nacional en el Caso Scilingo)* en *La Ley Penal* Nº 34. Madrid: Ed. La Ley. A favor de la reforma art. 23.4 LOPJ el citado Profesor Emérito Univ. P. Comillas y Abogado del Estado jubilado.

¹⁷ Martín Pallín, José Antonio (23/05/2009) *¿Quién teme a la justicia universal?* Barcelona: Ed. El Periódico

Respecto a por ejemplo las declaraciones acerca de que España no puede ser “gendarme del mundo” destacan que la jurisdicción universal también se encuentra en los tribunales nacionales de Dinamarca, Holanda y Alemania, siendo de importancia las resoluciones judiciales españolas en esta “materia”. Además no se pueden admitir las situaciones que “repugnan a la conciencia común de la Humanidad” y por tanto no pueden considerarse “injerencias en la soberanía de los estados” en la medida que es la Comunidad Internacional mediante los tribunales nacionales que investiga los crímenes y enjuicia a los responsables.

Por lo tanto los firmantes del manifiesto deploran la citada reforma contraria al sentir de la sociedad y que no se luche por consolidar “un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los derechos Humanos” por lo que significa un “retroceso en la justicia universal”.

Entre las reacciones contrarias¹⁸ también se encuentran las de cuatro de los seis jueces de la Audiencia nacional (Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco), no así el presidente de la Audiencia Ángel Juanes que opina hay que “buscar un equilibrio entre la impunidad y la no injerencia en asuntos ajenos”. No obstante los jueces contrarios consideran que la reforma colisiona con los convenios internacionales además de ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El magistrado Andreu piensa que “no se puede legislar a golpe de protesta diplomática” y afirma que la Justicia Universal “es más efectiva de lo que se puede transmitir a la gente, aun cuando en la mayoría de los casos no se pueda llegar a juicio”. Velasco considera que los derechos humanos “deben ser los mismos para un español que para el que no lo es. Lo contrario va en contra del concepto de jurisdicción universal. Sería justicia semi-universal”.

¹⁸ R.T. (25 mayo 2009) *Jueces de la Audiencia critican la limitación de la Justicia Universal*. Madrid: Ed. La Razón

Otra de las voces ha sido la del abogado Jordi Palou-Loverdos¹⁹ que además de argumentar a partir de las ideas que se han ido esbozando se refiere a que a pesar de que la Corte Penal Internacional tiene vocación de universalidad no lo es todavía, en la medida que siendo 108 países del mundo los que forman parte no cuenta con EEUU, Rusia, China o Israel. Además no puede este Tribunal conocer “todos los delitos de trascendencia internacional, sino sólo de los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002. Este abogado nos recuerda que la jurisdicción de la Corte no es preferente siendo “subsidiaria de las jurisdicciones nacionales en aplicación del derecho Internacional y nacional”.

También Jaume Asens, abogado, contrario a la reforma en un artículo²⁰ destaca que el caso Pinochet marcó un punto de inflexión, en la medida que “apuntaló diferentes movimientos nacionales e internacionales de lucha contra los crímenes de lesa humanidad, con independencia de la nacionalidad de los autores, del lugar de comisión del delito o del origen de las víctimas”. Así constituyó “una advertencia a la clase política en general” que en palabras de Beccaria “consideraba especialmente eficaces a la hora de prevenir ciertos delitos: persuadir a su autor que no encontrará lugar en la tierra en la cual quede impune”.

Otro abogado Gonzalo Boyé en su ponencia²¹ “El caso de Gaza ante la Audiencia Nacional” dentro de las Jornadas sobre justicia penal universal e internacional resaltaba la importancia de este artículo para casos como el de Gaza desde “las perspectivas de las víctimas y del Estado de derecho”.

¹⁹ Palou-Loverdos, Jordi et Alter (15 junio 2009) *Justicia Universal y derechos*. Madrid: Ed. Público

²⁰ Asens, Jaume i Pisarello, Gerardo (5 julio 2009) *Les exigències del “mai més” i la “justicia dels vencedors”*. Revista Sin Permiso.

²¹ Boyé, Gonzalo (13 marzo 2009) *El cas de Gaza davant l’Audiència Nacional*. A les Jornades sobre justícia penal Universal i internacional. Barcelona: Ed. CEJFE

4.3 A FAVOR DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 23.4 LOPJ

Se manifestaba²² el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar a favor de la reforma de la jurisdicción universal ya que “no nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo” o estar en “conflicto diplomático diario”. Además considera que no es eficaz la regulación actual en la medida que no se ha llegado en los asuntos investigados a “feliz término”. Así la legislación tiene que disponer concretamente en base a los intereses españoles en el extranjero que no se hayan protegido o crímenes en los cuales esos países no hayan intervenido. De tal manera que si tienen esos Estados sus procedimientos “¿quiénes somos nosotros para arreglar la casa ajena cuando tenemos que arreglar tanto en casa propia?”. No obstante Dívar considera que en algunos casos la jurisdicción universal es “justa y buena”.

En la misma línea el profesor Sebastián Urbina se pronunciaba “la jurisdicción universal, un concepto jurídico muy reciente y bastante desconocido, podría resultar razonable siempre y cuando afectase a los intereses de súbditos españoles en el extranjero que, como bien ha indicado Dívar, no hayan sido suficientemente protegidos más allá de nuestras fronteras. Pero de ahí a convertir la jurisdicción universal en una suerte de salvoconducto para incoar causas internacionales y con cualquier pretexto hay un trecho considerable. Demasiados puntos negros tiene la justicia en España como para que sus administradores se dediquen a ir de justicieros por medio mundo”²³.

²² <http://www.libertaddigital.com/mundo/divar-no-nos-podemos-convertir-en-los-gendarmes-judiciales-del-mundo-1276358244/>

²³ http://sebastianurbina.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

Javier Gómez de Liaño escribía en un artículo²⁴ que “desde una consideración de puro idealismo, los anhelos de la Audiencia Nacional por ser un tribunal universal de derechos humanos son de alabar, pero tengo para mí que esa bulimia jurisdiccional a nada bueno ni práctico conduce y se me ocurre si acaso no se debiera cuidar ser fiel guardián de esos derechos en la propia casa. Sólo cuando entre las víctimas de esas violaciones haya compatriotas, los tribunales españoles podrían intervenir”. Finalmente añade que “tienen razón quienes patrocinan una reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial que acote las competencias de la Audiencia Nacional de forma que no haya lugar a dudas de competencia ni a interpretaciones extravagantes”.

²⁴ <http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/05/15023879.html>

5. CONCLUSIONES.

Hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo que las voces críticas son considerablemente mayoritarias en torno al proyecto de reforma del artículo 23.4 LOPJ. Entre las mismas se encuentra la de Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch, el cual destacó que “los españoles deben saber que su ley ha contribuido a avances muy importantes en otros países. La ley pertenece a todas las víctimas del mundo que buscan justicia y no la encuentran. Pertenece a los guatemaltecos, a los salvadoreños, chilenos, argentinos, a los torturados de Guantánamo y a los tibetanos”²⁵.

También se encuentra entre esas voces la de Viviana Waisman, Directora de Women’s Link Worldwide, la cual “llevó a la Audiencia Nacional el caso de una española violada y torturada por las fuerzas policiales mexicanas”, manifiesta que “de ahora en adelante si se aprueba la reforma de la jurisdicción universal propuesta, que indica que si se empieza una investigación en otro sitio es razón para que España deje de investigar: eso dará lugar a que cualquier país abra una supuesta investigación con el fin de parar aquí los procesos penales”²⁶.

No obstante, Silva Sánchez²⁷ considera que la reforma aprobada en el Congreso “discutida por algunos en tanto que limitadora de la jurisdicción universal española, resulta discutible asimismo, desde la perspectiva opuesta, por la vaguedad de su referencia a vínculos de conexión de los hechos con España distintos del de personalidad pasiva; o por la atribución a los tribunales españoles de la potestad de valorar cuándo hay una investigación y persecución efectiva de tales hechos en otros países –incluido el del territorio– o en un Tribunal Internacional, a los efectos de sobreseer provisionalmente el

²⁵ Coello, Isabel (2 junio 2009) *Las ONG dicen que limitar la justicia universal es “una burla”. Grupos de derechos humanos denuncian presiones de países como Israel y China*. Madrid: Ed. Diario Público.

²⁶ Op Cit en n 13.

²⁷ Silva Sánchez, Jesús María (30 Junio 2009) *Justicia universal española*. Madrid: Ed. Diario ABC

procedimiento”. Por tanto su opinión es que, sería un error circunscribir el debate sobre la jurisdicción universal sólo a la discusión sobre la modificación de los aspectos legales. De hecho argumenta que se tendría que “aprovechar la ocasión para una reflexión más profunda sobre los principios y consecuencias de tan controvertida figura”.

Finalmente, la Oficina de la Generalitat de Promoció de la Pau i dels Drets Humans solicita un periodo de reflexión por parte de los grupos parlamentarios para “reconducir este tema en el trámite de su aprobación en el Senado”, reflexión que solicitaba el profesor y abogado Silva Sánchez acerca del principio de jurisdicción universal. Reflexión a la cual nos sumamos con este trabajo en el cual se exponen las consecuencias de una modificación de tanta relevancia en el artículo 23.4 LOPJ, con sus detractores y defensores y que por lo tanto afectará sin lugar a dudas a las víctimas de tan graves delitos los cuales no podemos permitir que queden impunes y nos obliga a ser críticos ante la reforma. No obstante, siguiendo a autores como Montserrat Comas²⁸, Mariona Llobet y Sánchez Legido el camino a seguir sería progresar en la competencia universal de la Corte Penal Internacional²⁹, como apuntaba Alberto Luis Zuppi, un camino sin “retorno”³⁰.

²⁸ Comas, Montserrat (2001) *La aplicación judicial del principio de justicia universal en España* en *El principio de justicia universal*. Madrid: Ed. Colex. Pág 173

²⁹ Llobet, Mariona (octubre 2006) *El alcance del principio de jurisdicción universal según el Tribunal Constitucional*. Barcelona: Ed. InDret

³⁰ Zuppi, Alberto Luis (2002) *Jurisdicción universal para crímenes contra el derecho internacional. El camino hacia la Corte Penal Internacional*. Buenos Aires: Ed. Adhoc. Pág. 164

6. BIBLIOGRAFÍA E INTERNETGRAFÍA

AAVV *Conclusiones Jornadas Jurisdicción Universal*. Cátedra de Derechos Humanos. Universidad Antonio de Nebrija.

Alcaide, Joaquín (2000) *La complementariedad de la Corte Penal Internacional y de los Tribunales Nacionales: ¿Tiempos de <ingeniería jurisdiccional>?* En *La criminalización de la barbarie: La Corte Penal Internacional*. Madrid: Ed. Consejo General del Poder Judicial.

Asens, Jaume i Pisarello, Gerardo (5 julio 2009) *Les exigències del “mai més” i la “justícia dels vencedors”*. Revista Sin Permiso.

Bautista, Juan Manuel (2007) *Crónica sobre la aplicación judicial del derecho Internacional Público* en *Revista electrónica de estudios internacionales*. Madrid: Ed. REEI. www.reei.org

Bollo Arocena, María Dolores (2004) *Derecho Internacional Penal. Estudio de los crímenes internacionales y de las técnicas para su represión*. Bilbao: Ed. Universidad del País Vasco.

Boyé, Gonzalo (13 marzo 2009) *El cas de Gaza davant l'Audiència Nacional*. A les Jornades sobre justícia penal Universal i internacional. Barcelona: Ed. CEJFE.

Bueno Arús, Francisco (2007) *Fuentes y principios generales del Derecho Penal Internacional de nuestro tiempo (Reflexiones sobre la sentencia de la Audiencia Nacional en el Caso Scilingo)* en *La Ley Penal* Nº 34. Madrid: Ed. La Ley.

Chinchón, Javier (6 julio 2009) *Análisis formal y material de la reforma del principio de jurisdicción universal en la legislación española: De la <abrogación de facto> a la <derogación de iure>* en *Diario La Ley* nº7211. Madrid: Ed. La Ley.

Coello, Isabel (2 junio 2009) *Las ONG dicen que limitar la justicia universal es “una burla”. Grupos de derechos humanos denuncian presiones de países como Israel y China*. Madrid: Ed. Diario Público.

Comas, Montserrat (2001) *La aplicación judicial del principio de justicia universal en España en El principio de justicia universal*. Madrid: Ed. Colex.

Díaz, Miguel et alter (2007) *Protección y expulsión de extranjeros en derecho penal*. Madrid: Ed. La Ley.

EFE (4 mayo 2009) “Dívar: No nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo”. Madrid: Ed Libertad Digital.

<http://www.libertaddigital.com/mundo/divar-no-nos-podemos-convertir-en-los-gendarmes-judiciales-del-mundo-1276358244/>

Gil, Alicia (2006) *Bases para la persecución penal de crímenes internacionales en España*. Granada: Ed. Comares.

Gómez de Liaño, Javier (21 mayo 2009) *La injusticia de la prisión preventiva*. Madrid: Ed. El Mundo

<http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/05/15023879.html>

González Franco, José Ángel (Octubre 2006) *El Tribunal Supremo y las sentencias dictadas en amparo: contradicciones en la Sala Segunda en Revista de Derecho vLex - Núm 43*

Lamarca Pérez, Carmen (2007) *Internacionalización del Derecho Penal y principio de legalidad: el caso Scilingo en La Ley Penal N° 34*. Madrid: Ed. La Ley

Llobet, Mariona (octubre 2006) *El alcance del principio de jurisdicción universal según el Tribunal Constitucional*. Barcelona: Ed. InDret

Martín Vidal (Julio 2009) *España da marcha atrás en Justicia Universal en Le Monde Diplomatique*. Valencia: Ed Cybermonde. Pág 32

Martín Pallín, José Antonio (23/05/2009) *¿Quién teme a la justicia universal?* Barcelona: Ed. El Periódico.

Muñoz Cuesta (2003) *Intervención de la Jurisdicción Española en aplicación del principio de justicia universal en delitos cometidos en el extranjero por extranjeros*. Pamplona: Ed. Aranzadi.

Ollé, Manuel (2008) *Justicia Universal para crímenes internacionales*. Madrid: Ed. La Ley.

Palou-Loverdos, Jordi et Alter (15 junio 2009) *Justicia Universal y derechos*. Madrid: Ed. Público

R.T. (25 mayo 2009) *Jueces de la Audiencia critican la limitación de la Justicia Universal*. Madrid: Ed. La Razón

Santos Vara, Juan (2006) *Crónica sobre la aplicación judicial del derecho internacional público en Revista electrónica de estudios internacionales*. Madrid: Ed. REEI. www.reei.org

Silva Sánchez, Jesús María (30 Junio 2009) *Justicia universal española*. Madrid: Ed. Diario ABC

Urbina, Sebastián (6 mayo 2009) *Justicia Universal*
http://sebastianurbina.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

Zuppi, Alberto Luis (2002) *Jurisdicción universal para crímenes contra el derecho internacional. El camino hacia la Corte Penal Internacional*. Buenos Aires: Ed. Adhoc.

7. ANEXO JURISPRUDENCIAL. BBDD Aranzadi

- 7.1. Auto Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 1998**
(Caso Pinochet)Pág. 34
- 7.2. Auto Audiencia Nacional de 10 de enero de 2006**
(Caso Tibet)Pág. 38
- 7.3. Sentencia Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005**
(Caso Scilingo)Pág. 41
- 7.4. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003**
(Caso Guatemala)Pág. 45
Voto particularPág. 53
- 7.5. Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005**
(Caso Guatemala)Pág. 64
- 7.6. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006**
(Caso Falun Gong)Pág. 73
Voto particularPág. 76
- 7.7. Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de octubre de 2007**
(Caso Falun Gong)Pág. 77

7.1 Auto Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 1998 (Caso Pinochet)

(...)

TERCERO.-

Aplicabilidad actual del artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial como norma procesal ahora vigente.

El artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en cuanto proclama la Jurisdicción de España para el conocimiento de determinados hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley Penal española, como alguno de los delitos que enumera- no se aplica retroactivamente cuando la Jurisdicción proclamada se ejerce en el tiempo de la vigencia de la norma -tal sucede en este caso-, con independencia de cuál fue el tiempo de los hechos que se enjuician. El citado artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es norma de punición, sino procesal. No tipifica o pena ninguna acción u omisión y se limita a proclamar la Jurisdicción de España para el enjuiciamiento de delitos definidos y sancionados en otras leyes. La norma procesal en cuestión ni es sancionadora desfavorable ni es restrictiva de derechos individuales, por lo que su aplicación a efectos de enjuiciamiento penal de hechos anteriores a su vigencia no contraviene el artículo 9, apartado tres, de la Constitución Española. La consecuencia jurídica restrictiva de derechos derivada de la comisión de un delito de genocidio -la pena- trae causa de la norma penal que castiga el genocidio, no de la norma procesal que atribuye Jurisdicción a España para castigar el delito. El principio de legalidad (artículo 25 de la Constitución Española) impone que los hechos sean delito -conforme a las leyes españolas, según el artículo 23, apartado cuatro, tan mencionado- cuando su ocurrencia, que la pena que pueda ser impuesta venga ya determinada por ley anterior a la perpetración del crimen, pero no que la norma de Jurisdicción y de procedimiento sea preexistente al hecho enjuiciable. La Jurisdicción es presupuesto del proceso, no del delito.

(...)

QUINTO.-

Sobre si los hechos imputados son susceptibles de calificarse, según la Ley Penal española, como genocidio.

Se pasa a estudiar el primer motivo de este recurso y se acude, también al auto de fecha de ayer citado.

Dispone el artículo 23, apartado cuatro, de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, que será competente la Jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley Penal española, como alguno de los delitos que el precepto enumera, comenzando por el genocidio (letra a) y siguiendo por el terrorismo (letra b), incluyendo en último lugar cualquier otro delito que «según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España» (letra g).

El genocidio es un crimen consistente en el exterminio, total o parcial de una raza o grupo humano, mediante la muerte o la neutralización de sus miembros. Así es socialmente entendido, sin necesidad de una formulación típica. Es un concepto sentido por la comunidad internacional -individuos, Estados y Organismos Internacionales-. El genocidio ha sido sufrido a lo largo de la historia por muchas colectividades y las tecnologías, puestas al servicio de la recuperación fiel del pasado, han permitido que la humanidad pudiese situarse frente a los horrores concretos de la persecución y holocausto del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial una vez concluyó la contienda. Se hace, pues, el genocidio, realidad o supuesto conocido, entendido, sentido socialmente. En 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución número 96) acepta la recomendación de la VI Comisión y reconoce que el genocidio es un crimen de derecho de gentes, cuyos principales autores y sus cómplices, sean personas privadas, funcionarios o representantes oficiales del Estado, deben ser castigados.

(...)

Y en estos términos, los hechos imputados en el sumario constituyen genocidio, con consiguiente aplicación al caso del artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el tiempo de los hechos y en el país de los hechos se trató de destruir a un grupo diferenciado nacional, a los que no

cabían en el proyecto de reorganización nacional o a quienes practicaban la persecución y estimaban que no cabían. Hubo entre las víctimas extranjeros, españoles también. Todas las víctimas, reales o potenciales, chilenos o foráneos, integraron un grupo diferenciado en la nación, que se pretendió exterminar.

(...)

SEPTIMO.-

Sobre los delitos de tortura. El cuarto motivo del recurso.

Otra vez se sigue el auto de fecha de ayer tan aludido.

Las torturas denunciadas formarían parte del delito de mayor entidad de genocidio o terrorismo. Por ello resulta estéril examinar si el delito de tortura es, en nuestro derecho, delito de persecución universal por la vía del artículo 23, apartado cuatro, letra g, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto en relación con el artículo 5 de la Convención de 10 de diciembre de 1984 contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si España tiene Jurisdicción para la persecución del genocidio en el extranjero, la investigación y enjuiciamiento tendrá necesariamente que alcanzar a delitos de tortura integrados en el genocidio. Y no sólo en el caso de víctimas de nacionalidad española, conforme podría resultar del artículo 15, apartado uno, letra c, de la Convención citada, que no constituye una obligación ineludible para los Estados firmantes. España tendría Jurisdicción propia como derivada de un tratado internacional en el caso del apartado dos del artículo 5 de la Convención mencionada, pero, como se ha dicho, la cuestión es irrelevante jurídicamente a los efectos de la apelación y del sumario

(...)

NOVENO.-

El artículo 2, apartado uno, de la Carta de las Naciones Unidas no es norma jurídica que pudiera hacer, en el caso objeto de estudio, inaplicable el artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ultimas consideraciones.

En conclusión, los órganos judiciales españoles están investidos de Jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto del presente procedimiento.

El artículo 2, apartado uno, de la Carta de las Naciones Unidas («La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros») no es norma jurídica que permitiese neutralizar la proclamación jurisdiccional del artículo 23, apartado cuatro, tantas veces aludido en esta resolución.

Cuando los órganos judiciales españoles aplican dicho último precepto no invaden ni se inmiscuyen en la soberanía del Estado donde se cometió el delito, sino que hacen ejercicio de la propia soberanía española en relación con delitos internacionales.

España tiene Jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos - categoría de Derecho internacional- acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de esa Jurisdicción, al ser más de cincuenta los españoles muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos.

7.2 Auto Audiencia Nacional de 10 de enero de 2006 (Caso Tibet)

PRIMERO

Discrepa la defensa de los querellantes del auto dictado por el Juzgador quien, acogiendo las tesis expuestas en el informe evacuado por el Ministerio Fiscal, inadmitió a trámite la querrela presentada por genocidio no por las razones expuestas por el órgano jurisdiccional o el Ministerio Fiscal, sino porque tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005 (RTC 2005, 237) al pronunciarse sobre el alcance del art. 23.4 de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) la decisión adoptada ha supuesto un cambio radical sobre la postura mantenida hasta entonces por nuestro Tribunal Supremo, de tal forma que basta analizar los presupuestos sobre los que se pronunció, en primer lugar, la Audiencia Nacional, posteriormente el citado Tribunal Supremo y por último el Tribunal Constitucional para llegar a la conclusión de la revocación del auto dictado y, consecuentemente, a la admisión de la querrela presentada, pasándose a exponer de forma breve y concisa las diversas resoluciones judiciales que motivaron el citado pronunciamiento del Tribunal Constitucional para, de esta forma, poder aplicar sus principios al presente supuesto, toda vez, que aunque no idénticos, en definitiva, lo que debe decidirse en el presente es lo que ya decidiera el citado Tribunal, esto es, si España tiene jurisdicción universal para los delitos de genocidio en base al art. 23.4 de la LOPJ y si existe o no algún tipo de limitación legal en su plasmación. Por ello, resulta de sumo interés señalar las distintas etapas, fundamentaciones y resoluciones recaídas en el tema sometido a debate ante el Tribunal Constitucional en la referida sentencia de 26 de septiembre que llega al pronunciamiento de la jurisdicción universal de la legislación española en materia de genocidio.

(...)

SEXTO

(...)

Pero es en relación a los argumentos mantenidos en la sentencia del Tribunal Supremo (RJ 2003, 2147) donde se aprecia un abismo insalvable entre los argumentos de uno y otro Tribunal que obligan al Constitucional a rebatir, uno a uno, de forma categórica.

–Así, en relación al argumento de que la aplicabilidad del art. 23.4 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) dependa de la existencia de un Convenio Internacional del que España forme parte avale tal extensión de la competencia extramuros de las fronteras jurisdiccionales españolas, carece de apoyo legal puesto que lo que establece el art. 6 del Convenio sobre Genocidio (RCL 1969, 248) es una obligación de mínimos, de forma tal que, de no actuarse ni en el país donde se causó el hecho denunciado ni a nivel internacional, compromete a las Partes firmantes del citado Convenio a perseguir el crimen denunciado en su territorio pues, de lo que se trata, según establece el artículo 1 del Convenio de genocidio es de llevar a la práctica lo que el citado artículo afirma cuando dice que el genocidio es un delito de derecho internacional que las Partes Contratantes se comprometen a prevenir y a sancionar.

–De igual modo, discrepa el Constitucional del criterio que mantiene el Tribunal Supremo para asumir dentro de su derecho interno un crimen de los contemplados en el art. 23.4 de la LOPJ exigiendo determinados «vínculos de conexión» como son:

- a) que el autor del delito se halle en territorio español;
- b) que las víctimas sean españolas o
- c) que exista otro punto de conexión directo con los intereses nacionales.

Ninguna de estas restricciones es consentida por el Tribunal Constitucional toda vez que en relación al primer supuesto tal restricción resulta sólo de aplicación para los casos comprendidos en el apartado g) del citado art. 23.4 de la LOPJ y no para el resto de los delitos contenidos en los apartados anteriores y, en relación con las otras dos restricciones, el Constitucional se manifiesta radicalmente severo afirmando al respecto que tales restricciones calificadas como de reducción teleológica (por cuanto va más allá del sentido gramatical del precepto)... «desborda los cauces de lo constitucionalmente admisible... en la medida en que supone una reducción contra legem a partir de criterios correctores que ni siquiera implícitamente pueden considerarse presentes en la Ley y que, además, se muestran palmariamente contrarios a la finalidad que inspira la institución, que resulta alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal según es concebido en el

Derecho internacional, y que tiene el efecto de reducir el ámbito de aplicación del precepto hasta casi suponer una derogación de facto del art. 23.4 LOPJ».

SÉPTIMO

Con tales datos, se entra en el tema objeto de recurso.

Como se ha indicado con anterioridad, el tema objeto de debate en las presentes actuaciones es la aplicación del art. 23.4 a) de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , es decir, genocidio y, en consecuencia el mismo que ha sido objeto de estudio en la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre (RTC 2005, 237) .

Pues bien, teniendo en cuenta, resumidamente, la doctrina citada, cabe concluir:

A) Que el delito de genocidio es, como proclama el art. 1 del Convenio sobre prevención y sanción del delito de genocidio (RCL 1969, 248) , un delito de derecho internacional y

B) Que el art. 23.4 de la LOPJ reconoce la jurisdicción universal, entre otros, para el delito de genocidio, sin más límites que el reconocido expresamente en el texto del citado artículo –23.2 c) en relación con el 23 in fine–, esto es, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, haya cumplido la condena. En consecuencia, deberá examinarse si, en el presente caso, los hechos que se relatan en la querella revisten los caracteres de genocidio; en segundo lugar, si concurren los presupuestos del art. 6 del Convenio y, por último, si se aprecia en el caso un ejercicio racional del derecho al presentar en España la querella origen de estas actuaciones.

(...)

7.3 Sentencia Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005 (Caso Scilingo)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

(...)

QUINTO

Sobre la aplicabilidad general los crímenes contra la humanidad

1. La competencia de la jurisdicción española en el caso puede ser examinada desde la doble perspectiva que se viene haciendo, desde la del derecho internacional y desde el nacional interno. Aunque las normas nacionales admitan la competencia jurisdiccional extraterritorial para la persecución penal de un delito acaecido en el territorio de otro Estado (art. 23.4 y 5 LOPJ [RCL 1985, 1578 y 2635]), estimamos que necesita para ser legítima en el ámbito internacional su reconocimiento en dicho espacio. En el presente caso, y como venimos afirmando, tratándose de responsabilidad individual por delitos contra la humanidad, viene reconocida esta posibilidad de ejercicio de la persecución penal a cualquier otro Estado.

2. En esta línea ha sido innovadora la argumentación del juez argentino Cavallo, en auto de 6 de marzo de 2001, que declaraba nulas las Leyes de obediencia debida y punto final. En dicho auto se contienen importantes consideraciones, que hacemos totalmente nuestras:

«(...) el carácter de ius cogens y erga omnes que se les reconoce a algunas conductas consideradas como crímenes contra el Derecho de Gentes. Una primera consecuencia que surge ante la comisión de conductas de esta naturaleza es que la Humanidad en su conjunto afirma su carácter criminal, aún cuando el derecho doméstico del Estado o Estados donde tuvieron lugar no las considere prohibidas penalmente (...). Conductas como las descritas afectan por igual a toda la humanidad y por lo tanto su carácter criminal no queda librado a la voluntad de un Estado o más Estados particulares, sino que es definido en un ámbito en el que las voluntades estatales individuales se integran con otras para afirmar principios y reglas que en ciertos casos regirán para un Estado aun contra su voluntad. Tampoco el interés por el enjuiciamiento y la aplicación de sanciones penales a los responsables (responsabilidad de los individuos) queda en cabeza del Estado en cuyo

territorio ocurrieron los hechos. Por el contrario, toda la Humanidad y los Estados en que ésta se organiza tienen un interés equivalente en el enjuiciamiento y sanción punitiva a sus autores o partícipes. Para asegurar que tal interés sea efectivamente satisfecho, el derecho de gentes asigna competencia a todos los Estados para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en su contra (jurisdicción universal) (...) al enjuiciar y penar a los responsables el Estado (incluso el del territorio donde los hechos ocurrieron) actuará en interés del conjunto de la comunidad internacional, interés superior al suyo individual».

3. Al analizar los elementos del tipo de los delitos contra la humanidad, veíamos como uno de sus requisitos típico-penales la exigencia de ataque contra la población civil, lo que viene a exigir en estos momentos una actuación de conformidad con políticas de Estado o de una organización no estatal pero que ejerce el poder político «de facto». También la exigencia de ataques masivos o sistemáticos o que se ejerzan en el marco de una política o plan estatal.

Esta circunstancia o característica del sujeto activo del delito, es decir, que se trate de un grupo de poder, o que actúe desde el poder, o que tenga capacidad de neutralizar al poder legítimo, es uno de los elementos que internacionaliza a esta clase de delitos, de tal manera que los convierte en crimen contra la humanidad. La razón de la utilidad de la existencia de los crímenes contra la humanidad es precisamente la de garantizar su persecución esencialmente por las dificultades extremas o imposibilidad de la persecución interna de esta clase de delitos y el interés de la comunidad internacional es su persecución y castigo no siendo tan importante su concreta tipificación que puede quedar al cuidado de los derechos internos sino establecer un sistema internacional de persecución efectiva.

Muestra de ello es, por ejemplo, el que aunque el Estatuto del CPI (RCL 2002, 1367 y 1906) establezca el principio de complementariedad de su actuación, la circunstancia de la persecución en el ámbito interno no opera automáticamente sino procesalmente como excepción en los arts. 17 y 18, siendo necesaria en todo caso la prueba de una persecución eficaz y que no entrañe fraude.

En definitiva, una de las características esenciales de los delitos contra la humanidad, desde nuestro punto de vista la que verdaderamente los singulariza, es su perseguibilidad internacional más allá del principio de territorialidad. Resulta cierto que lo más neutral y menos complicado desde el punto de vista de las relaciones internacionales entre Estados, es que sea un Tribunal Internacional general o «da hoc» el que los persiga, sin embargo, lo esencial, reiteramos, es que esa persecución internacional, aunque sea complementaria o subsidiaria de la interna inefectiva o inexistente, se produzca, de tal manera que cuando no se ha podido producir, bien sea por inexistencia, o por otra causa de actuación de un tribunal internacional, el principio de necesaria persecución y de posibilidad de persecución internacional de estos delitos sigue indemne, por lo que resulta procedente que en estos casos actúe una jurisdiccional nacional en sustitución de la internacional y haciendo funciones de ésta. En la esencia, existen pocos diferencias de fondo o sustancia entre una y otra situación, ya que lo que es determinante es la internacionalidad del delito y la necesidad asumida desde la comunidad internacional de que sea perseguido, y si la comunidad internacional no pone directamente los medios, y no deroga estos principios básicos de convivencia, puede decirse que no solo esta consintiendo de facto, sino de iure, esta actuación de jurisdicciones nacionales en actuación internacional, al menos en este específico aspecto referido a la misión de defensa y protección de los derechos humanos contra los ataques más bárbaros de que puede ser objeto. Es necesario reconocer que, aunque «lo internacional» ciertamente tiene aspectos más pragmáticos y menos de principios, nos estamos refiriendo a las exigencias de las buenas relaciones internacionales entre los Estados, hay situaciones inadmisibles y que de ninguna manera pueden tener la consideración de injerencias de unos Estados en los asuntos de otros, sino de la propia Comunidad internacional, que además se preocupa en el establecimiento de puras y simples responsabilidades individuales de los sujetos.

Estimamos, pues, que resulta legítimo en estos casos que un Estado asuma la defensa de los intereses de la comunidad internacional y persiga penalmente a individuos en virtud del principio de responsabilidad individual.

A todo ello se puede añadir, como importante elemento coadyuvante, y de extraordinaria importancia en este caso, la defensa de los propios intereses en la defensa de sus nacionales víctimas del delito. Lo que de ninguna manera tiene a nuestro juicio justificación es la impunidad en el ámbito internacional
(...)

7.4 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 (Caso Guatemala)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

QUINTO

CUARTO En los distintos motivos por infracción de Ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16) formalizados por las partes recurrentes se plantean, sintéticamente expuestas, tres cuestiones diferentes, aunque todas ellas relacionadas con la indebida aplicación del principio de subsidiariedad, lo que deriva, en su opinión, en una infracción de lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635) . En primer lugar, consideran que se ha efectuado una indebida interpretación del artículo 6 del Convenio para la Represión del Genocidio (RCL 1969, 248) , dando lugar al principio de subsidiariedad de jurisdicciones distintas a la del lugar de ocurrencia de los hechos o a la de un Tribunal Penal Internacional. En segundo lugar, sostienen que la Audiencia Nacional ha realizado una indebida interpretación del artículo 17 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, lo que le ha conducido a una similar solución. Y en tercer lugar sostienen que, en caso de ser procedente el principio de subsidiariedad, existe un impedimento legislativo en la legislación guatemalteca que impediría la actuación de la justicia de ese país en orden a los hechos denunciados, justificando la actuación de la justicia española.

En definitiva sostienen que el Convenio para la represión y sanción del genocidio no establece un principio de subsidiariedad, sino el principio de jurisdicción universal, lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635) , determina la jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer de los hechos denunciados en cuanto constituyen un delito de genocidio.

Es indudable que los hechos, tal y como vienen descritos en las denuncias y querellas unidas a las presentes actuaciones, constituyen auténticas atrocidades cometidas por unos seres humanos contra otros, que, como se dice muy expresivamente en el Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal

Internacional, desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, lo cual nos impulsa a afirmar, una vez más, que la Comunidad Internacional, como conjunto de Estados, no debe permanecer impasible ante sucesos de esta clase que constituyen crímenes de derecho internacional, y que debe plantearse, a través de sus órganos, en la forma, medida y momento en que sea procedente, la adopción de las decisiones oportunas tendentes a evitar la impunidad, sin perjuicio de las actuaciones que, según las leyes y los Tratados, correspondan a cada Estado en particular.

Conviene aclarar que el objeto de nuestra resolución es determinar la existencia de jurisdicción extraterritorial de los Tribunales españoles sobre los hechos denunciados, y no sólo valorar la corrección del criterio empleado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Auto recurrido.

En esta materia, la decisión del Tribunal no está condicionada por los planteamientos de las partes recurrentes, a las que no asiste un derecho subjetivo a que no se resuelva de forma que pueda resultar más restrictiva que la establecida en la resolución impugnada. Ni tampoco por los límites derivados de los criterios utilizados por el órgano jurisdiccional cuya resolución se recurre. La extensión de la jurisdicción depende sólo de la ley y, una vez planteada la cuestión, el Tribunal debe aplicar sus disposiciones, sin que sea procedente conceder a las partes una jurisdicción de la que carece ni renunciar a la que la ley le atribuye. Por lo tanto no es trasladable a esta materia la doctrina de la prohibición de la *reformatio in peius*.

(...)

OCTAVO

SEPTIMO Sin embargo, como ya hemos indicado, aunque el Convenio no establece expresamente la jurisdicción universal, tampoco la prohíbe. No sería correcto interpretar sus disposiciones de modo que impidieran la persecución internacional de este delito con arreglo a otros criterios o principios distintos del territorial.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (RCL 1985, 1578, 2635) , del Poder Judicial, que derogó a la anterior Ley de 1870, en su artículo 23.4 establece que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles

de tipificarse según la ley penal española, como delito de genocidio, entre otros. –Terrorismo; piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves; falsificación de moneda extranjera; delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces (estos últimos desde la Ley Orgánica 11/1999 [RCL 1999, 1115]); tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes; y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España–. Sin perjuicio de las diferencias apreciables entre unos y otros delitos, no establece particularidad alguna respecto al régimen de su persecución extraterritorial.

Una previsión tan general como la contenida en este precepto suscita ciertos interrogantes.

En el ámbito del funcionamiento de los Tribunales nacionales españoles, este artículo no puede ser interpretado de modo que conduzca en la práctica a la apertura de diligencias penales ante la noticia de la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como alguno de los delitos a los que se refiere, cualquiera que fuera el lugar de su comisión y la nacionalidad de su autor o víctima. Y en nuestro derecho penal y procesal penal no está establecido el principio de oportunidad, ni viene incorporado por los tratados suscritos en la materia.

Desde otra perspectiva, de mayor amplitud, se debe analizar, especialmente, si el principio de jurisdicción universal puede ser aplicado sin tener en consideración otros principios del derecho internacional público. Como principio, y con carácter general, la previsión de la ley española ha de hacerse compatible con las exigencias derivadas del orden internacional, tal como es entendido por los Estados.

La jurisdicción es una manifestación de la soberanía del Estado, por lo que sus límites iniciales son coincidentes con los que le corresponden a aquella, que en muchos aspectos viene delimitada por la de otros Estados. En este sentido, no son absolutamente equiparables los supuestos referidos a lugares no sometidos a ninguna soberanía estatal y aquellos otros en los que la intervención jurisdiccional afecta a hechos ejecutados en el territorio de otro Estado soberano.

La extensión extraterritorial de la ley penal, en consecuencia, se justifica por la existencia de intereses particulares de cada Estado, lo que explica que actualmente resulte indiscutible el reconocimiento internacional de la facultad de perseguir a los autores de delitos cometidos fuera del territorio nacional, sobre la base del principio real o de defensa o de protección de intereses y del de personalidad activa o pasiva. En estos casos el establecimiento unilateral de la jurisdicción tiene su sentido y apoyo fundamental, aunque no exclusivo, en la necesidad de proveer a la protección de esos intereses por el Estado nacional. Cuando la extensión extraterritorial de la ley penal tenga su base en la naturaleza del delito, en tanto que afecte a bienes jurídicos de los que es titular la Comunidad Internacional, se plantea la cuestión de la compatibilidad entre el principio de justicia universal y otros principios de derecho internacional público. A este respecto, es preciso tener en cuenta que en la doctrina del derecho penal internacional público no existe ninguna objeción al principio de justicia universal cuando éste proviene de una fuente reconocida del derecho internacional, especialmente cuando ha sido contractualmente aceptado por Estados parte de un Tratado. En tales casos se admite que el principio tiene una justificación indudable. Por el contrario, cuando sólo ha sido reconocido en el derecho penal interno, en la práctica, los alcances de dicho principio han sido limitados por la aplicación de otros igualmente reconocidos en el derecho internacional. En este sentido, se ha entendido que el ejercicio de la jurisdicción no puede –como ha quedado dicho– contravenir otros principios del derecho internacional público ni operar cuando no existe un punto de conexión directo con intereses nacionales. Ambas limitaciones han sido expresamente aceptadas por los Tribunales alemanes (confr. Tribunal Supremo Federal Alemán, BGHSt 27,30: 34,340; Auto de 13-2-1994 [1 BGs 100/1994]). Por su parte, la Corte de Casación Belga, en su decisión sobre la causa «Sharon, Ariel; Yaron, Amos, y otros», aunque sin duda ha atendido a las particularidades de su legislación interna (artículos 12 y 12 bis de la Ley Procesal de 17 de abril de 1878), después de reconocer que la costumbre internacional se opone a que los Jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio sean juzgados por Tribunales extranjeros, en ausencia de disposiciones internacionales que obliguen a los Estados concernidos, ha resuelto que la

exclusión de la inmunidad establecida en el artículo IV del Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio (RCL 1969, 248) [Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera otro de los actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares], sólo es aplicable respecto de los procesos seguidos ante los Tribunales competentes según el propio Convenio, no alcanzando a los supuestos en que el procedimiento se siga ante un Tribunal cuya competencia no esté establecida por derecho internacional convencional.

Anteriormente la Corte Internacional de Justicia en decisión de 14 de febrero de 2002, había declarado, sobre la base de la violación del estatuto de inmunidad diplomática, la nulidad de una orden de arresto de la justicia belga contra un «ex» ministro del Congo, expedida en el ejercicio de la jurisdicción universal prevista en el derecho belga.

NOVENO

OCTAVO Como antes indicábamos, hoy tiene un importante apoyo en la doctrina la idea de que no le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal, contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial de su jurisdicción. Sin duda existe un consenso internacional respecto a la necesidad de perseguir esta clase de hechos, pero los acuerdos entre Estados no han establecido la jurisdicción ilimitada de cualquiera de ellos sobre hechos ocurridos en el territorio de otro Estado, habiendo recurrido, por el contrario, a otras soluciones.
(...)

DECIMO

NOVENO España ha suscrito varios tratados internacionales en relación a la persecución de delitos que protegen bienes jurídicos cuya protección interesa en general a la Comunidad internacional.

El recurso a lo dispuesto en los tratados se justifica por varias vías. En primer lugar, el artículo 23.4, apartado g), de la Ley de 1985 (RCL 1985, 1578, 2635) , contiene una remisión general a los supuestos de delitos que según los tratados o convenios internacionales deban ser perseguidos en España. Es congruente con las finalidades que se pretende satisfacer que la persecución

de crímenes de derecho internacional presente la homogeneidad que se aprecia en la regulación establecida en los referidos acuerdos internacionales. En segundo lugar, porque en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución (RCL 1978, 2836) , lo acordado en los tratados se incorpora al ordenamiento interno y, además, en cumplimiento del artículo 27 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados (RCL 1980, 1295) , no puede ser alterado ni dejado de cumplir sobre la base de disposiciones de la legislación interna de cada Estado.

(...)

Aunque los criterios de atribución utilizados presentan ciertas variaciones en función de las características y naturaleza del delito, en ninguno de estos Tratados se establece de forma expresa la jurisdicción universal.

Cuando se va más allá de los efectos de los principios de territorialidad, real o de defensa y de personalidad activa o pasiva, se establece como fórmula de colaboración de cada uno de los Estados en la persecución de los delitos objeto de cada Tratado, la obligación de juzgar a los presuntos culpables cuando se encuentren en su territorio y no se acceda a la extradición solicitada por alguno de los otros Estados a los que el respectivo Convenio haya obligado a instituir su jurisdicción. Ello responde, según entiende un sector importante de la doctrina, al llamado principio de justicia supletoria o de derecho penal de representación, al menos en un sentido amplio. Entendido de esta forma o bien, como sostiene otro sector doctrinal, como un elemento de conexión en el ámbito del principio de jurisdicción universal, el Estado donde se encuentre el presunto culpable está legitimado para actuar contra él, cuando se trate de alguno de estos delitos.

Por otro lado, una parte importante de la doctrina y algunos Tribunales nacionales se han inclinado por reconocer la relevancia que a estos efectos pudiera tener la existencia de una conexión con un interés nacional como elemento legitimador, en el marco del principio de justicia universal, modulando su extensión con arreglo a criterios de racionalidad y con respeto al principio de no intervención. En estos casos podría apreciarse una relevancia mínima del interés nacional cuando el hecho con el que se conecte alcance una

significación equivalente a la reconocida a otros hechos que, según la ley interna y los tratados, dan lugar a la aplicación de los demás criterios de atribución extraterritorial de la jurisdicción penal. Se une así el interés común por evitar la impunidad de crímenes contra la Humanidad con un interés concreto del Estado en la protección de determinados bienes.

Esta conexión deberá apreciarse en relación directa con el delito que se utiliza como base para afirmar la atribución de jurisdicción y no de otros delitos, aunque aparezcan relacionados con él, pues sólo así se justifica dicha atribución jurisdiccional. En este sentido, la existencia de una conexión en relación con un delito o delitos determinados, no autoriza a extender la jurisdicción a otros diferentes, en los que tal conexión no se aprecie.

UNDECIMO

DECIMO En aplicación de lo expuesto, respecto al delito de genocidio, la jurisdicción de los Tribunales españoles, sobre la base del principio de justicia universal, no puede extraerse de las disposiciones del Convenio para la prevención y sanción del genocidio (RCL 1969, 248) , ni de las de ningún otro convenio o tratado suscrito por España.

Por otra parte, no consta que ninguno de los presuntos culpables se encuentre en territorio español ni que España haya denegado su extradición. El ejercicio de la jurisdicción respecto de los hechos denunciados no podría basarse en estos datos.

No se aprecia la existencia de una conexión con un interés nacional español en relación directa con este delito, pues siendo posible concretar dicha conexión en la nacionalidad de las víctimas, no se denuncia, ni se aprecia, la comisión de un delito de genocidio sobre españoles. Tampoco se conecta directamente con otros intereses españoles relevantes. Aunque se hayan visto seriamente afectados por hechos susceptibles de ser calificados como delitos distintos, cometidos en su mismo contexto histórico.

A similares conclusiones se llega respecto a la posible comisión de un delito de terrorismo. El Convenio europeo de 27 de enero de 1977 (RCL 1980, 2212 y RCL 1982, 2262) para la represión del terrorismo ya preveía la presencia del presunto culpable en el territorio nacional como elemento o criterio de

atribución jurisdiccional para aquellos casos en que se denegare la extradición solicitada. Ello sin perjuicio de las cuestiones que pudiera suscitar la tipicidad de los hechos con arreglo a las leyes españolas vigentes en el momento de su comisión.

(...)

DUDECIMO

UNDECIMO

(...)

En las denuncias se contienen hechos que afectan a personas de nacionalidad española. Respecto de los hechos ocurridos en la Embajada de España el 31 de enero de 1980, entre ellos la muerte de varios ciudadanos españoles, el Gobierno español y el guatemalteco emitieron en el día 22 de setiembre de 1984, un comunicado conjunto en el que acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, reconociendo expresamente el Gobierno de Guatemala que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (RCL 1968, 155, 641) y por tanto aceptando, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudiera derivarse. También constan en las denuncias las muertes de los sacerdotes españoles Faustino V., José María G. C., Juan A. F. y Carlos P. A. La comisión de estos hechos que afectan a ciudadanos españoles se atribuye por los denunciados a funcionarios públicos o a otras personas en el ejercicio de funciones públicas, o instigados por ellas o con su consentimiento, lo que autoriza a mantener inicialmente la jurisdicción de los Tribunales españoles, con base en el artículo 23.4.g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635) y en las disposiciones de la Convención contra la Tortura (RCL 1987, 2405) , sin perjuicio de las cuestiones de tipicidad u otras que pudieran plantearse y que deberán ser resueltas en el momento procesal oportuno, tras oír debidamente al Ministerio Fiscal y a las partes.

La Sala estima, por tanto, que en los casos del asesinato de los sacerdotes españoles antes citados, así como en el caso del asalto a la Embajada Española en Guatemala, respecto de las víctimas de nacionalidad española, una vez comprobados debidamente los extremos que requiere el artículo 5 del

Convenio contra la Tortura, los Tribunales españoles tienen jurisdicción para la investigación y enjuiciamiento de los presuntos culpables.

(...)

VOTO PARTICULAR

Que formulan los Excmos. Sres Magistrados D. Joaquín Delgado García, D. José Antonio Martín Pallín, D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, D. José Antonio Marañón Chavarri, D. Joaquín Giménez García, D. Andrés Martínez Arrieta y D. Perfecto Andrés Ibáñez en el Recurso de casación núm. 803/2001 (Genocidio maya).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEXTO

Interpretación «contra legem» del art. 23.4 de la LOPJ.

El art. 23.4 de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , que expresa el criterio soberano del Legislador en esta materia, dispone: Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como algunos de los siguientes delitos: **a) Genocidio. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Falsificación de moneda extranjera. e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces. f) Tráfico de ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.**

La única limitación que la Ley establece para la actuación de dicha jurisdicción extraterritorial es que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

Existe consenso doctrinal en que esta norma acoge el principio de Justicia Universal, en el sentido de que la jurisdicción española viene atribuida exclusivamente en consideración a la naturaleza del delito, sin tener en cuenta donde fue cometido, ni la nacionalidad de la víctima o la del autor.

La resolución mayoritaria considera que la generalidad de la norma suscita interrogantes, y sugiere la conveniencia de establecer criterios correctores a

través de otros principios de derecho internacional, para evitar la apertura generalizada de procedimientos por estos delitos cualquiera que fuese el lugar de comisión. Entre estos criterios se encuentra la exigencia de algún nexo o vínculo de conexión con un interés nacional, criterio al que más adelante nos referiremos.

Pero la argumentación posterior de la propuesta no se limita a establecer criterios correctores sino que sigue una posición doctrinal manifiestamente antagónica a la acogida por el Legislador en el art. 23.4 de la LOPJ, con lo cual se llega a una conclusión que **modifica drásticamente** dicha norma legal.

En efecto, en el fundamento jurídico undécimo, donde se concretan los criterios de atribución jurisdiccional sobre el delito de Genocidio, se prescinde de lo que establece el citado art. 23.4, efectuando una interpretación, a nuestro entender, «contra legem».

El citado precepto dispone con claridad que **será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como delito de genocidio, entre otros.**

En cambio en el fundamento undécimo de la resolución mayoritaria se descarta el ejercicio de la jurisdicción española en relación con el Genocidio denunciado porque ninguna de las víctimas es de nacionalidad española y ninguno de los culpables se encuentra en territorio español. Estima la sentencia mayoritaria que estos son los criterios de atribución de la jurisdicción española en estos casos. Pero lo cierto es que se trata de unos criterios que no aparecen en absoluto en el precepto legal.

SEPTIMO

La necesidad de que las víctimas del Genocidio sean españolas como requisito para el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial por delito de Genocidio resulta manifiestamente antagónica con lo dispuesto en el art. 23.4 (RCL 1985, 1578, 2635) , pues es unánimemente reconocido que este precepto no se funda en absoluto en el principio de personalidad pasiva. Lo relevante es la naturaleza del Genocidio, como delito contra la comunidad internacional (así lo califica el Código Penal de 1995 [RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777] en el título XXIV de la parte especial), y no la nacionalidad de las víctimas. Por otra parte se trata

de una exigencia que deja prácticamente sin contenido la persecución del Genocidio como delito extraterritorial.

El tipo penal del Genocidio, descrito en el art. 607 del Código Penal de 1995, sólo se perfecciona cuando cualquiera de las conductas tipificadas se realizan respecto de uno de los miembros del grupo étnico que se pretende destruir, total o parcialmente. No es posible calificar como delito de Genocidio conductas que afecten exclusivamente a víctimas de nacionalidad española, si son ajenas al grupo.

La afectación de víctimas o intereses españoles, en el ámbito de un supuesto Genocidio, puede actuar sin embargo como nexo de conexión con un interés nacional, que refuerce las razones que justifican que la Jurisdicción española acepte el conocimiento del asunto. Pero, en todo caso, la jurisdicción se ejerce, conforme al art. 23.4º a) de la LOPJ, en aplicación del principio de justicia universal, abarcando por tanto la actuación genocida en sentido propio.

Por ello, cuando se afirma que la jurisdicción española únicamente sería competente para el conocimiento de un delito de Genocidio si el Genocidio se realizase contra españoles, se está aplicando un principio de interés nacional que no tiene nada que ver con la consideración de **delito contra la comunidad internacional** que nuestra propia legislación interna atribuye al Genocidio (Título XXIV del libro II del Código Penal de 1995).

OCTAVO

La necesaria presencia de los responsables del delito en el territorio español es el otro criterio de atribución de Jurisdicción a los Tribunales españoles que reconoce la resolución mayoritaria, para el supuesto de que las víctimas del Genocidio no sean ciudadanos españoles.

Esta restricción la deduce la resolución mayoritaria del análisis de una serie de Convenios Internacionales, ajenos al supuesto del Genocidio, pero que considera que actúan como límite de lo prevenido en el art. 23.4º de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , dada la referencia a los Convenios que se contiene en el último apartado de dicho precepto.

Basta la lectura del art. 23.4º, para apreciar que distingue entre dos grupos de delitos a efectos de la aplicación del principio de jurisdicción universal que

consagra. En primer lugar los que son de inmediata y directa competencia extraterritorial, por imperativo del propio precepto legal interno [apartados **a)** a **f)**] y, en segundo lugar, los que pueden llegar a serlo por aplicación de la firma de algún tratado (apartado **g)**).

Respecto de los primeros el Legislador español asume e incorpora a su ordenamiento interno el principio de jurisdicción universal, en función de la gravedad de estas infracciones contra bienes jurídicos esenciales de la Comunidad Internacional, acogiendo un principio de «ius cogens» que se considera fuera de discusión. Por el contrario el apartado g) abre la norma a lo que pudiese eventualmente resultar de nuevos instrumentos convencionales a los que España decidiese adherirse.

Por ello este apartado g) no puede interpretarse en el sentido de establecer límites genéricos respecto de la jurisdicción reconocida con anterioridad.

Por otra parte los Tratados establecen ordinariamente unas obligaciones internacionales de ejercicio de la propia jurisdicción en determinados supuestos, que constituyen un mínimo obligatorio y no un máximo. Por ello no puede deducirse de los mismos una prohibición genérica de ejercicio de la Jurisdicción Universal frente a responsables que no se encuentren en el territorio nacional.

De otro modo en ningún caso podría recurrirse a la solicitud de extradición, que tan eficaces resultados ha proporcionado para limitar la impunidad, y que expresamente preveía para estos supuestos la propia Ley Orgánica de 1870.

En consecuencia la apertura de un procedimiento para la persecución penal de un delito contra la comunidad internacional conforme a lo prevenido en el art. 23.4º de la LOPJ no exige necesariamente la presencia de los responsables del delito en España. Esta presencia sólo es necesaria para su enjuiciamiento, al no ser conforme al ordenamiento español el enjuiciamiento en rebeldía de estos crímenes.

En definitiva la presencia de los responsables en España no constituye una condición general para el ejercicio de la jurisdicción penal universal, sino un presupuesto de su practicabilidad, que puede alcanzarse mediante la extradición.

NOVENO

Las referencias a resoluciones internacionales utilizadas por la sentencia mayoritaria para fundamentar su criterio restrictivo no resultan convincentes.

Las decisiones del Tribunal Supremo Federal alemán citadas, de 1994, han sido superadas por las resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional de la República Federal, que por ejemplo en sentencia de 12 de diciembre de 2000 (BverfG, 2 BvR 1290/1999) ha ratificado la constitucionalidad de las condenas por delito de Genocidio realizadas por los Tribunales alemanes a ciudadanos serbios respecto de crímenes cometidos en Bosnia-Herzegovina contra víctimas bosnias, es decir en supuestos en que no se afectan directamente intereses alemanes.

La Ley especial alemana sobre esta materia, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2002, no establece limitaciones significativas para la persecución extraterritorial del delito de Genocidio.

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de 14 de febrero de 2002, que condenó a Bélgica por una orden de arresto internacional dictada contra el Ministro de Asuntos Exteriores en activo de la República Democrática del Congo, no puede constituir un precedente que limite el ejercicio de la jurisdicción universal en materia de Genocidio, pues la demanda formulada por el Congo interesó expresamente que la Corte Internacional no se pronunciase sobre la cuestión de determinar si el derecho internacional consuetudinario autoriza el ejercicio de la jurisdicción penal universal sobre los crímenes internacionales, limitándose a la cuestión de determinar la posible vulneración de las normas internacionales de inmunidad que amparan a los Ministros de Asuntos Exteriores en ejercicio.

En consecuencia la sentencia no se pronuncia en contra del principio de jurisdicción universal acogido con gran amplitud en la Ley belga de 16 de julio de 1993, reformada por la Ley de 10 de febrero de 1999, limitándose a imponer el respeto a los principios internacionales de inmunidad diplomática, en los que se fundamenta la decisión de la Corte para anular la orden internacional de arresto.

Es conveniente resaltar que en su voto particular conjunto, los Jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal llegan a declarar que en determinadas condiciones el

derecho internacional consuetudinario autoriza el ejercicio de la competencia penal sobre los crímenes internacionales conforme al principio de universalidad «absoluta».

DECIMO

El principio de jurisdicción universal en materia de genocidio se establece en otras resoluciones más relevantes.

Así, por ejemplo, la sentencia de 11 de julio de 1996 del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (caso Bosnia vs. República Federal de Yugoslavia) reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio.

La sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania de 12 de diciembre de 2000, ya citada, afirma que el Genocidio es, **como violación más grave de los Derechos Humanos, el caso clásico para la aplicación del principio de universalidad, que tiene como función posibilitar la persecución, sin lagunas de impunidad, de los crímenes contra los bienes jurídicos más importantes de la Comunidad Internacional.**

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Bélgica (Cour de Cassation de Belgique) de 12 de febrero de 2003, citada en la resolución mayoritaria (caso Sharon y otros), ratifica el ejercicio de la jurisdicción universal sobre delitos de Genocidio, conforme a lo establecido en la Ley belga de 16 de julio de 1993, reformada por la de 10 de febrero de 1999, que establece una regulación similar a la prevenida en el art. 23.4º de nuestra LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) . Califica el Genocidio como crimen de derecho internacional, y afirma la competencia de los Tribunales belgas para el enjuiciamiento de dichos crímenes, «cualquiera que sea el lugar donde se hubieran cometido», resaltando que su persecución penal «no exige la presencia del inculpado en territorio belga».

La sentencia del Tribunal Supremo francés (Cour de Cassation) en el caso Klaus Barbie estableció que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y pueden ser objeto de un procedimiento judicial en Francia cualquiera que haya sido la fecha **o el lugar de comisión**. Esta incriminación

pertenece a un orden represivo internacional, al que Francia se ha adherido, y al que la noción de frontera le resulta ajena.

La sentencia del Tribunal de apelación de la Cámara de los Lores, del Reino Unido, dictada el 24 de marzo de 1999, en el caso Pinochet, recuerda que el derecho internacional estipula que los crímenes de «ius cogens», entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución.

Es claro que nuestro entorno jurídico europeo reconoce la noción de jurisdicción universal acogida en el art. 23.4º de la LOPJ como norma establecida para el delito de genocidio y los crímenes contra la humanidad por el derecho internacional consuetudinario. Por ello no cabe apreciar que el ejercicio de esta jurisdicción universal en los términos prevenidos en el citado art. 23.4º se encuentre en contradicción con otros principios de derecho internacional, sino que es plenamente conforme con dichos principios.

UNDECIMO

Derogación del principio de jurisdicción universal.

La regulación del principio de jurisdicción universal establecida por el Legislador español en la LOPJ de 1985 (RCL 1985, 1578, 2635) , no limita la aplicación de esta jurisdicción mediante la exigencia adicional de algún punto de conexión con un interés nacional. La resolución mayoritaria parece estimar que este criterio del Legislador no es razonable, y acudiendo a argumentaciones fundamentalmente de «lege ferenda», corrige lo establecido en el art. 23.4 a) exigiendo la concurrencia de este requisito adicional.

La exigencia de algún vínculo o nexo de conexión entre los hechos delictivos y algún interés o valor de los ciudadanos del Estado que ejerza la jurisdicción universal, puede constituir un criterio razonable de autorrestricción para evitar la proliferación de procedimientos relativos a delitos y lugares totalmente extraños y/o alejados, así como un desgaste excesivo de los órganos jurisdiccionales nacionales cuya competencia se reclama.

Pero únicamente será así si se aplica estrictamente como criterio de exclusión del exceso o abuso del derecho, no si se aplica como un modo de derogar en

la práctica el principio de jurisdicción universal, convirtiendo la excepción en regla.

Se trata de una restricción que no aparece expresamente establecida en la ley, pero que puede ser asumida como emanación de los principios del Derecho Penal Internacional, y aplicada como **criterio de razonabilidad** en la interpretación de la normativa competencial.

Ahora bien, este criterio no puede ser aplicado de tal modo que deje sin contenido con carácter general lo dispuesto en el art. 23.4 de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , es decir que sustituya la norma legal de atribución de la Jurisdicción exclusivamente en consideración a la **naturaleza** de determinados delitos, por el principio de personalidad pasiva, que no está recogido en nuestro ordenamiento, o por el principio de defensa, que ya se recoge separadamente en el apartado tercero del citado art. 23 de la LOPJ.

En particular en lo que se refiere al denominado núcleo fundamental de los delitos internacionales, como son el genocidio o los crímenes contra la humanidad, la suplantación del principio de jurisdicción universal por el de personalidad pasiva constituye un error manifiesto, pues se trata precisamente de delitos cuya sanción internacional se fundamenta en que constituyen una agresión contra valores comunes reconocidos como fundamentales para el conjunto de la Comunidad Internacional.

La aplicación del criterio de razonabilidad anteriormente enunciado puede permitir a un Tribunal nacional que tenga atribuida con carácter general competencia extraterritorial en estos supuestos, como sucede en nuestro país con la Audiencia Nacional, denegar el ejercicio abusivo de la jurisdicción en relación con supuestos hechos delictivos sucedidos en países que no tengan vínculo alguno de conexión, en sentido amplio, con España, con los ciudadanos españoles, con sus intereses y sus relaciones. Esta restricción puede ser asumible en cuanto se orienta a una finalidad razonable, como es la de evitar un efecto excesivamente expansivo de este tipo de procedimientos, y garantizar la efectividad de la intervención jurisdiccional, **pues en los supuestos de ausencia absoluta de vínculos de conexión con el país y con los hechos denunciados, en el sentido amplio anteriormente expresado, la efectividad práctica del procedimiento puede ser nula.**

Pero si interpretamos el nexo de conexión, como se hace en la sentencia mayoritaria, en sentido tan restringido que únicamente alcanza a los casos de víctimas de nacionalidad española, que, para acoger la competencia por genocidio, deben además formar parte de la etnia que es víctima de dicho delito, suprimimos en la práctica el principio de jurisdicción universal, derogando lo dispuesto en el art. 23.4 de la LOPJ. En efecto el criterio de atribución de la jurisdicción en estos casos ya no sería la naturaleza del delito, como previene expresamente el precepto, sino la nacionalidad de la víctima.

Como hemos señalado la afectación de víctimas o intereses españoles, en el ámbito de un supuesto genocidio, puede reforzar, **como nexo de conexión**, las razones para que la Jurisdicción española acepte el conocimiento del asunto, pero en todo caso debe hacerlo en aplicación del principio de justicia universal, abarcando el comportamiento genocida en sentido propio.

En consecuencia, no puede utilizarse la exigencia de vínculos de conexión como fórmula de excluir con carácter general la aplicación del art. 23.4 a) de la LOPJ.

DUODECIMO

En cualquier caso, ha de considerarse que si en algún supuesto concurren dichos criterios de conexión es precisamente en el actual.

En primer lugar ha de atenderse a los vínculos culturales, históricos, sociales, lingüísticos, jurídicos, y de toda índole que unen a Guatemala y a su población indígena con España, que no permiten utilizar la absoluta ajenidad del asunto como criterio razonable de exclusión de la regla general contenida en el art. 23.4º de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , que atribuye a la jurisdicción española competencia expresa para enjuiciar delitos de genocidio.

Ha de tenerse en cuenta que una regla relevante en estos supuestos es la de la facilidad para el enjuiciamiento, y en el caso actual la comunidad jurídica y lingüística avalan la mayor efectividad de la intervención jurisdiccional, respecto de otros países que no pertenezcan a esta comunidad cultural.

Debe insistirse en que no es esta comunidad jurídica y lingüística la que determina la competencia, sino el principio de jurisdicción universal y la naturaleza del delito, pero resulta claro que la pertenencia a esta comunidad

impide considerar ajeno y carente en absoluto de conexión con nuestro país lo ocurrido a la etnia maya.

Aunque prescindamos de este criterio de la comunidad cultural, que para algunos resulta polémico, hemos de atender en segundo lugar al hecho incontrovertible de que la querrela se refiere a un número relevante de víctimas de nacionalidad española, que si no son víctimas directas del delito genocida, pues no pertenecían a la etnia maya agredida, si resultaron asaltadas y agraviadas como represalia por su defensa de los indígenas o en el curso de las acciones supuestamente genocidas.

Y, en tercer lugar, ha de tomarse en consideración el asalto a la Embajada española, que no puede constituir un ejemplo más claro de afectación a los intereses de nuestro país, y constituye un caso manifiesto de conexión, pues se produjo en el ámbito de las acciones genocidas, como supuesta represalia de la protección que se ofrecía a la etnia agredida.

No se trata de apoyar la Jurisdicción española en el principio de defensa, sino de aplicar lo prevenido en el art. 23.4º de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) con el refuerzo añadido de la concurrencia de un nexo de conexión que justifica adicionalmente el ejercicio de la jurisdicción universal por España, con independencia de los acuerdos diplomáticos alcanzados, que no afectan al delito de genocidio objeto de la querrela.

DECIMOTERCERO

Si en un supuesto como el presente no se aprecia la concurrencia del nexo de conexión, entonces la exigencia de este criterio se transforma en mero pretexto para excluir o suprimir la jurisdicción universal en casos de Genocidio en sentido propio, pues difícilmente se volverá a repetir en la historia de la jurisdicción española un supuesto en el que existan tan plurales vínculos de conexión con un delito de Genocidio étnico, incluido el asalto a nuestra Embajada y el asesinato de sacerdotes españoles que trataban de proteger a la etnia amenazada.

El ejercicio de la jurisdicción universal, al desterrar la impunidad por los grandes crímenes contra la humanidad, como lo es el Genocidio, contribuye a la paz y a la humanización de nuestra civilización. Es cierto que no devuelve la vida a las víctimas, ni puede conseguir que todos los responsables sean

enjuiciados. Pero puede ayudar a prevenir algunos crímenes y a enjuiciar a algunos de sus responsables. Con ello contribuye a la consecución de un mundo más justo y seguro, y a consolidar el Derecho Internacional, en lugar de la violencia, como forma habitual de solucionar los conflictos.

Es por todo ello por lo que, en aplicación de lo establecido en el art. 23.4 a) de la LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , estimamos que debió dictarse el siguiente fallo.

FALLAMOS.

Debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto, casando y anulando el auto impugnado, dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en apelación, y confirmando con ello el auto apelado, dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado Central Núm. 1, con fecha 27 de abril de 2000, en sus propios términos.

Joaquín Delgado García, José Antonio Martín Pallín, Cándido Conde-Pumpido Tourón, José Antonio Marañón Chávarri, Joaquín Giménez García, Andrés Martínez Arrieta, Perfecto Andrés Ibáñez.

PUBLICACION.–Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

7.5 Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005 (Caso Guatemala)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

(...)

TERCERO

Expuesto el marco de enjuiciamiento que habrá de ser de aplicación al presente caso es hora ya de adentrarse en el mismo. Como ha sido puesto de manifiesto en los antecedentes el núcleo de la controversia radica en la interpretación, abiertamente restrictiva, que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han efectuado de la regla de atribución de competencia incluida en el art. 23.4 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , con la consecuencia de negar la jurisdicción de los Tribunales españoles para el enjuiciamiento de hechos presuntamente calificados como genocidio, terrorismo y torturas. Dirigiéndose la demanda contra ambas resoluciones (el Auto de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2000 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 [RJ 2003, 2147]), y estando fundados sus respectivos pronunciamientos en diversos argumentos, es conveniente analizarlos por separado.

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de dichos argumentos es importante recordar que, aun cuando referido a otro de los delitos incluidos en el catálogo del art. 23.4 LOPJ, el precepto legal objeto de la controversia ha sido objeto de pronunciamientos previos por parte de este Tribunal, de los cuales pueden extraerse algunas implicaciones para el enjuiciamiento de las resoluciones impugnadas. Concretamente la STC 21/1997, de 10 de febrero (RTC 1997, 21) , F. 3, puso de manifiesto que «al establecer la extensión y límites de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, el art. 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, atribuye el conocimiento por nuestros órganos judiciales de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional cuando los mismos sean susceptibles de tipificación como delitos, según la Ley penal española, en ciertos supuestos... Lo que entraña, pues, que el legislador ha atribuido un alcance

universal a la jurisdicción española para conocer de estos concretos delitos, en correspondencia tanto con su gravedad como con su proyección internacional». Asimismo, en la STC 87/2000, de 27 de marzo (RTC 2000, 87) , F. 4, manifestamos que «el fundamento último de esta norma atributiva de competencia radica en la universalización de la competencia jurisdiccional de los Estados y sus órganos para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución y enjuiciamiento tienen interés todos los Estados, de forma que su lógica consecuencia es la concurrencia de competencias, o dicho de otro modo, la concurrencia de Estados competentes».

Esta consideración relativa al fundamento de la jurisdicción universal permite entrar directamente a ponderar el alcance constitucional, desde el prisma del derecho a la tutela judicial efectiva, de la resolución del Auto de la Audiencia Nacional, por cuanto el presupuesto teórico de que parte para fundar la ausencia de jurisdicción, el principio de subsidiariedad, parece no ser prima facie coincidente con el principio de concurrencia, que este Tribunal ha considerado preferente. En aras a destacar la relevancia que esa diferente perspectiva teórica pudiera tener desde la perspectiva del análisis constitucional procede, en primer lugar, profundizar en los argumentos en los que la Audiencia Nacional apoya su argumentación, para después entrar a estudiar cuáles han sido los concretos criterios de aplicación del tal principio que han llevado a la denegación de la jurisdicción española y, con ello, a la denunciada vulneración del derecho de acceso al proceso.

En todo caso, con carácter previo no puede dejar de resaltarse, y ello tanto en relación con la resolución de la Audiencia Nacional como con la del Tribunal Supremo, que el art. 23.4 LOPJ otorga, en principio, un alcance muy amplio al principio de justicia universal, puesto que la única limitación expresa que introduce respecto de ella es la de la cosa juzgada; esto es, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. En otras palabras, desde una interpretación apegada al sentido literal del precepto, así como también desde la voluntas legislatoris, es obligado concluir que la Ley Orgánica del Poder Judicial instaura un principio de jurisdicción universal absoluto, es decir, sin sometimiento a criterios restrictivos de corrección o procedibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna con respecto al resto de las reglas de

atribución competencial, puesto que, a diferencia del resto de criterios, el de justicia universal se configura a partir de la particular naturaleza de los delitos objeto de persecución. Lo acabado de afirmar no implica, ciertamente, que tal haya de ser el único canon de interpretación del precepto, y que su exégesis no pueda venir presidida por ulteriores criterios reguladores que incluso vinieran a restringir su ámbito de aplicación. Ahora bien, en dicha labor exegética, máxime cuando esa restricción conlleva asimismo la de los márgenes del acceso a la jurisdicción, deben tenerse muy presentes los límites que delimitan una interpretación estricta o restrictiva de lo que, como figura inversa a la de la analogía, habría de concebirse ya como una reducción teleológica de la Ley, caracterizada por excluir del marco de aplicación del precepto supuestos incardinables de modo indudable en su núcleo semántico. Desde el prisma del derecho de acceso a la jurisdicción tal reducción teleológica se alejaría del principio hermenéutico pro actione y conduciría a una aplicación del Derecho rigorista y desproporcionada contraria al principio consagrado en el art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) . Tal es el cauce analítico que debemos seguir.

CUARTO

(...)

Tan restrictiva asunción de la competencia jurisdiccional internacional de los Tribunales españoles establecida en el art. 23.4 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) conlleva una vulneración del derecho a acceder a la jurisdicción reconocido en el art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) como expresión primera del derecho a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales. De una parte, y tal como denuncia el Fiscal en su escrito de alegaciones, con la exigencia de prueba de hechos negativos se enfrenta al actor a la necesidad de acometer una tarea de imposible cumplimiento, a efectuar una probatio diabolica. De otra parte con ello se frustra la propia finalidad de la jurisdicción universal consagrada en el art. 23.4 LOPJ y en el Convenio sobre genocidio, por cuanto sería precisamente la inactividad judicial del Estado donde tuvieron lugar los hechos, no dando respuesta a la interposición de una denuncia e impidiendo con ello la prueba exigida por la Audiencia Nacional, la que bloquearía la jurisdicción internacional de un tercer Estado y abocaría a la impunidad del genocidio. En suma, tan rigorista restricción de la jurisdicción universal, en franca

contradicción con la regla hermenéutica pro actione, se hace acreedora de reproche constitucional por vulneración del art. 24.1 CE.

QUINTO

(...)

De este modo la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo sería que, sólo cuando viniera expresamente autorizado en el Derecho convencional el recurso a la jurisdicción universal unilateral, resultaría ésta legítima y aplicable en virtud tanto del art. 96 CE como del art. 27 del Convenio sobre el Derecho de los tratados (RCL 1980, 1295) , según el cual lo acordado en los tratados internacionales no puede ser incumplido por la legislación interna de cada Estado.

Resulta una interpretación en extremo rigorista, así como, además, carente de sostén argumental, concluir que de la mención de sólo algunos de los posibles mecanismos de persecución del genocidio, y del consiguiente silencio del Convenio en relación con la jurisdicción internacional extraterritorial, tenga que inferirse una prohibición dirigida a los Estados parte del Convenio (que, paradójicamente, no alcanzaría a quienes no lo son) de que en sus legislaciones nacionales introduzcan, siguiendo, de hecho, el mandato plasmado en el art. I, otras herramientas de persecución del delito. Desde la óptica unilateral de los Estados, y salvando la mención a los Tribunales internacionales, lo que el art. VI del Convenio (RCL 1969, 248) determina es una obligación de mínimos que los compromete a perseguir el crimen de Derecho internacional dentro de su territorio. En tales términos, esto es, una vez asumido que el tantas veces citado Convenio no incorpora una prohibición, sino que deja abierta a los Estados firmantes la posibilidad de establecer ulteriores mecanismos de persecución del genocidio, ningún obstáculo puede suponer el art. 27 del Convenio sobre el Derecho de los tratados para la asunción por los Tribunales españoles de la jurisdicción sobre los hechos presuntamente cometidos en Guatemala; máxime cuando de la finalidad que inspira el Convenio sobre genocidio se desprendería antes una obligación de intervención que, por el contrario, una prohibición de intervención.

En efecto, dicha falta de autorización que el Tribunal Supremo halla en el Convenio sobre genocidio para la activación de la jurisdicción internacional de

modo unilateral por un Estado no se aviene con el principio de persecución universal y de evitación de la impunidad de tal crimen de Derecho internacional, que, como ha sido afirmado, preside el espíritu del Convenio y que forma parte del Derecho consuetudinario internacional (e incluso del *ius cogens*

(...)

OCTAVO

Junto al de la presencia en territorio nacional del presunto autor introduce la Sentencia impugnada otros dos vínculos de conexión: el de personalidad pasiva, haciendo depender la competencia universal de la nacionalidad española de las víctimas, y el de vinculación de los delitos cometidos con otros intereses españoles relevantes, que no viene a ser sino una reformulación genérica del llamado principio real, de protección o de defensa. Tales restricciones parecen ser nuevamente obtenidas de la costumbre internacional, apelando, sin mayor concreción, a que «una parte importante de la doctrina y algunos Tribunales nacionales» se han inclinado por reconocer la relevancia de determinados vínculos de conexión.

Pues bien, al respecto debemos afirmar que tal interpretación, radicalmente restrictiva del principio de jurisdicción universal plasmado en el art. 23.4 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , que más bien habría de ser calificada como reducción teleológica (por cuanto va más allá del sentido gramatical del precepto), desborda los cauces de lo constitucionalmente admisible desde el marco que establece el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) , en la medida en que supone una reducción contra legem a partir de criterios correctores que ni siquiera implícitamente pueden considerarse presentes en la Ley y que, además, se muestran palmariamente contrarios a la finalidad que inspira la institución, que resulta alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal según es concebido en el Derecho internacional, y que tiene el efecto de reducir el ámbito de aplicación del precepto hasta casi suponer una derogación de facto del art. 23.4 LOPJ.

En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, ha quedado menoscabado en el presente caso porque una interpretación acorde con el telos del precepto conllevaría la satisfacción del

ejercicio de un derecho fundamental de acceso al proceso y sería por tanto plenamente acorde con el principio pro actione, y porque el sentido literal del precepto analizado aboca, sin forzamientos interpretativos de índole alguna, al cumplimiento de tal finalidad y, con ello, a la salvaguarda del derecho consagrado en el art. 24.1 CE. Por tanto la forzada e infundada exégesis a que el Tribunal Supremo somete el precepto supone una restricción ilegítima del citado derecho fundamental, por cuanto vulnera la exigencia de que «los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad» (STC 220/2003, de 15 de diciembre [RTC 2003, 220] , F. 3), al constituir una «denegación del acceso a la jurisdicción a partir de una consideración excesivamente rigurosa de la normativa aplicable» (STC 157/1999, de 14 de septiembre [RTC 1999, 157] , F. 3).

NOVENO

Así la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la Ley, que además tampoco puede ser teleológicamente fundado por cuanto, en particular con relación al genocidio, contradice la propia naturaleza del delito y la aspiración compartida de su persecución universal, la cual prácticamente queda cercenada por su base. Según dispone el art. 607 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) (CP) el tipo legal del genocidio se caracteriza por la pertenencia de la víctima o víctimas a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, así como porque los actos realizados tienen la finalidad específica de la destrucción de dicho grupo, precisamente en atención a sus vínculos de pertenencia. La exégesis manejada por la Sentencia del Tribunal Supremo implicaría, en consecuencia, que el delito de genocidio sólo sería relevante para los Tribunales españoles cuando la víctima fuera de nacionalidad española y, además, cuando la conducta viniera motivada por la finalidad de destruir el grupo nacional español. La inverosimilitud de tal posibilidad ha de ser muestra suficiente de que no era ésa la finalidad que el Legislador perseguía con la introducción de la jurisdicción universal en el art. 23.4 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , y de que

no puede ser una interpretación acorde con el fundamento objetivo de la institución.

Y lo mismo debe concluirse en relación con el criterio del interés nacional. Obviando el hecho, destacado por el Ministerio público en su informe, de que la referencia al mismo en la resolución impugnada es prácticamente nominal, careciendo de un mínimo desarrollo que permita concretar su contenido, lo cierto es que con su inclusión el núm. 4 del art. 23 LOPJ queda prácticamente huérfano de contenido, al ser reconducido a la regla de competencia jurisdiccional contemplada en el número anterior. Como ya ha sido afirmado, la cuestión determinante es que el sometimiento de la competencia para enjuiciar crímenes internacionales como el genocidio o el terrorismo a la concurrencia de intereses nacionales, en los términos planteados por la Sentencia, no resulta cabalmente conciliable con el fundamento de la jurisdicción universal. La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad (paradigmáticamente en el caso del genocidio) trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados (según tuvimos ocasión de afirmar en la STC 87/2000, de 27 de marzo [RTC 2000, 87] , F. 4), cuya legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos. Del mismo modo la concepción de la jurisdicción universal en el Derecho internacional actualmente vigente no se configura en torno a vínculos de conexión fundados en particulares intereses estatales, tal como muestran el propio art. 23.4 LOPJ, la citada Ley alemana de 2002 o, por abundar en ejemplos, la Resolución adoptada por el Instituto de Derecho Internacional en Cracovia el 26 de agosto de 2005 en la que, después de poner de manifiesto el ya mencionado compromiso de todos los Estados, se define la jurisdicción universal en materia penal como «la competencia de un Estado para perseguir y, en caso de ser declarados culpables, castigar presuntos delincuentes, independientemente del lugar de comisión del delito y sin consideración a vínculo alguno de

nacionalidad activa o pasiva u otros criterios de jurisdicción reconocidos por la Ley internacional».

Frente a ello la concepción del Tribunal Supremo sobre la jurisdicción universal, en la medida en que aspira a unir «el interés común por evitar la impunidad de crímenes contra la Humanidad con un interés concreto del Estado en la protección de determinados bienes» (fundamento jurídico décimo) se sostiene sobre fines de difícil conciliación con el fundamento de la misma institución, lo que, como ya habíamos afirmado, da lugar a una práctica abrogación de facto del art. 23.4 LOPJ. Además el exacerbado rigorismo con que tales criterios son aplicados por el Alto Tribunal redundaba en la incompatibilidad de sus pronunciamientos con el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, puesto que exige que la conexión con intereses nacionales deba apreciarse en relación directa con el delito que se toma como base para afirmar la atribución de jurisdicción, excluyendo expresamente la posibilidad de interpretaciones más laxas (y, con ello, más acordes con el principio pro actione) de dicho criterio, como la de vincular la conexión con intereses nacionales con otros delitos conectados con aquél, o bien, más genéricamente, con el contexto que rodea los mismos.

DECIMO

De todo lo anterior se desprende que tanto el Auto de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2000 como la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 (RJ 2003, 2147) han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE [RCL 1978, 2836]) de los demandantes en su vertiente de acceso a la jurisdicción, por lo que procede otorgar el amparo y, en consecuencia, anular las citadas resoluciones y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto de la Audiencia Nacional anulado sin que, en aras a preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo proceda entrar a analizar las denuncias de vulneración de otros derechos fundamentales que se efectúan en la demanda.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por doña Rigoberta M. T. y otros, por la Asociación de Derechos Humanos de España y por la Asociación Libre de Abogados y otros, y en consecuencia:

1º

Declarar que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE [RCL 1978, 2836]), de los recurrentes.

2º

Restablecer a éstos en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular el Auto del Pleno de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2000 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 (RJ 2003, 2147) retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento del Auto de la Audiencia Nacional a fin de que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

7.6 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006 (Caso Falun Gong)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

(...)

TERCERO

En consecuencia, reducido el objeto del recurso a la extensión extraterritorial de la jurisdicción española, siendo esta una materia regida, al menos en parte, por el art. 24. 1 CE, la Sala estima que, de acuerdo con lo que prescribe el art. 5.1 LOPJ, el art. 23.4 LOPJ debe ser interpretado sin tomar en consideración ninguna articulación posible de este principio con otros del ordenamiento jurídico. Esta decisión no nos impide mantener el diálogo institucional y constructivo que debe presidir la relación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, invitando a aquél a un nuevo análisis de las cuestiones que el principio de la jurisdicción universal implica.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha decidido en la STC 237/2005 – anulando la STS 327/2003 – que el art. 23.4 LOPJ no contiene ninguna limitación del principio de la jurisdicción universal y que una interpretación que redujera teleológicamente la extensión literal del texto, exigiendo un punto de conexión de los hechos con España, es incompatible con el art. 24.1 CE por ser «en extremo rigorista» y «abiertamente restrictiva». El Tribunal Constitucional se apoyó en sus precedentes de las SSTC 321/1993 (RTC 1993, 321) y 357/1999 (RTC 1999, 357) . Por su parte, la STS 327/2003 había decidido que el art. 23.4 LOPJ, que establece el principio de la jurisdicción universal respecto de los delitos de genocidio, debe ser interpretado de tal manera que no elimine otros principios vigentes del ordenamiento jurídico nacional e internacional, en particular el principio de no intervención previsto en la Carta de Naciones Unidas. De ello se dedujo que la extensión de la jurisdicción española a hechos extraterritoriales de genocidio se justificaba, aunque implicara una intervención en asuntos de otro Estado, cuando exista un punto de contacto o referencia entre los hechos cometidos fuera del territorio e intereses españoles. En particular se entendió que tales intereses, en el

supuesto allí resuelto, debían ser apreciados, dada la existencia de víctimas españolas y, en todo caso, cuando los inculpados se encontraran en territorio nacional.

El mismo punto de vista fue sostenido en el voto particular de siete Magistrados de la Sala, que no discrepó de esta interpretación del art. 23. 4 LOPJ, sino que consideró que, en el caso de Guatemala, debía ser aceptada la existencia de la conexión con intereses españoles. Dijeron en este sentido los Magistrados discrepantes que «la exigencia de algún vínculo o nexo de conexión entre los hechos delictivos y algún interés o valor de los ciudadanos que ejerza la jurisdicción universal, puede constituir un criterio razonable de autorrestricción (..) si se aplica estrictamente como criterio de exclusión del exceso o abuso del derecho (..). Se trata –continúan los Magistrados que suscribieron el voto particular– de una restricción que no aparece estrictamente establecida en la Ley, pero puede ser asumida como emanación de los principios del derecho internacional, y aplicada como criterio de razonabilidad en la interpretación de la normativa competencial». Se sostiene además en el voto particular que «esta restricción puede ser asumible en cuanto se orienta a una finalidad razonable, como es la de evitar un efecto excesivamente expansivo de este tipo de procedimientos y garantizar la efectividad de la intervención jurisdiccional, pues en los supuestos de ausencia absoluta de vínculos de conexión con el país y con los hechos denunciados, en el sentido amplio anteriormente expresado, la efectividad práctica del procedimiento puede ser nula».

Queda claro entonces que la sentencia y el voto particular no discreparon en cuanto a la técnica interpretativa del texto del art. 23.4 LOPJ. Respecto de la exigencia de una conexión deducida del contexto conformado por el derecho nacional y por principios del derecho internacional el acuerdo fue unánime. La discrepancia se refirió tan sólo a si esta conexión debía ser apreciada ya cuando fueran comprobados «vínculos culturales, históricos, sociales, lingüísticos, jurídicos y de toda clase que unen a Guatemala y a su población indígena con España». En el voto particular se dijo, además, en ese mismo sentido que «el asalto a la Embajada española no puede constituir un ejemplo más claro de afectación a los intereses de nuestro país y constituye un caso

manifiesto de conexión, pues se produjo en el ámbito de las acciones genocidas, como supuesta represalia de la protección que se ofrecía a la etnia agredida». En otras palabras el objeto de la discrepancia entre la mayoría y la minoría de la Sala se refería a la apreciación de los hechos del caso, es decir, sobre una materia ajena a la jurisdicción constitucional.

En suma, es difícil saber, una vez comprobada la unánime concepción interpretativa del art. 23.4 LOPJ que informa la sentencia de esta Sala y el voto particular, qué quiso decir el Tribunal Constitucional cuando atribuye al voto particular una «trascendencia [que] no puede dejar de resaltarse». El voto particular, interpretó el art. 23. 4. LOPJ básicamente en el mismo sentido en el que lo hizo que la mayoría de la Sala, discrepando sólo en lo concerniente a la existencia en el caso del punto de conexión que debería haber condicionado la jurisdicción extraterritorial española.

(...)

SEXTO

(...)

En todo caso, no se infiere del Convenio sobre el genocidio que el principio de la jurisdicción universal deba ser entendido como un principio absoluto, que no pueda ser limitado por otros principios del derecho internacional. Es preciso tener presente que la doctrina del derecho internacional público, en general, condiciona la jurisdicción de un Estado sobre hechos extraterritoriales a una determinada conexión de estos hechos con el Estado del que se trate. En este sentido se ha precisado que debe existir un «vínculo auténtico» o «sustancial» o «legítimo» o «un contacto legitimante» o un «contacto tan estrecho con los hechos que sea compatible con los principios de no-intervención y de proporcionalidad». A tales criterios se deberá atender con especial razón cuando se trate de la persecución de hechos ejecutados dentro del ámbito de la soberanía de otro Estado.

(...)

VOTO PARTICULAR

Voto Particular Que Formulan los Magistrados Excmos. Sres: D. Juan Saavedra Ruiz, D. Siro García Pérez, D. Carlos Granados Pérez, D. Andrés Martínez Arrieta y D. Julian Sánchez Melgar

PRIMERO

La discrepancia del presente voto particular se contrae a lo argumentado en la sentencia en el apartado tercero del fundamento de derecho segundo, cuando, con cita del artículo 5.1 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) , sostiene que el art. 23.4 LOPJ «debe ser interpretado sin tomar en consideración ninguna articulación posible de este principio (el relativo a la extensión extraterritorial de la jurisdicción española) con otros del ordenamiento jurídico», es decir, el Tribunal Supremo estaría vinculado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional emanada de la STC 237/2005 (RTC 2005, 237) , que anula nuestra sentencia precedente 327/2003 (RJ 2003, 2147) (caso Guatemala), sobre la base «que el artículo 23.4 LOPJ no contiene ninguna limitación del principio de la jurisdicción universal y que una interpretación que redujera teleológicamente la extensión literal del texto, exigiendo un punto de conexión de los hechos con España, es incompatible con el art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) por ser "en extremo rigorista" y "abiertamente restrictivo"». Sin embargo, la sentencia argumenta a continuación a propósito de los errores en que incide la STC 237/2005, apuntando sus contradicciones, argumentación que compartimos en toda su extensión, y precisamente por ello creemos que la decisión debió ser contraria a la estimación del recurso, porque es un caso en el que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no tiene necesariamente que vincular al Tribunal Supremo «ex» artículo 5.1 LOPJ.

(...)

7.7 Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de octubre de 2007 (Caso Falun Gong)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

(...)

CUARTO

La cuestión ahora suscitada, esto es, la posible vulneración por las resoluciones judiciales impugnadas del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE [RCL 1978, 2836]), como consecuencia de la interpretación que en ellas se ha efectuado de la regla de extensión de la jurisdicción española en el orden penal prevista en el art. 23.4 LOPJ, referida al principio de la denominada jurisdicción universal, en la que han fundado la decisión de inadmisión de la querella interpuesta por los demandantes de amparo, es sustancialmente idéntica a la planteada en la STC 237/2005, de 26 de septiembre (RTC 2005, 237) .

(...)

QUINTO

Se ha dejado constancia antes de la alegación de los recurrentes sobre la imposibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional, elemento singular en este caso respecto del resuelto por la STC 237/2005, de 26 de septiembre (RTC 2005, 237) , la aplicación de cuya doctrina al caso actual constituye el núcleo esencial del recurso.

Pues bien, debe empezarse afirmando la corrección del planteamiento de los recurrentes respecto a la imposibilidad de acceso a la Corte Penal Internacional por las razones que indican, lo que en consecuencia no deja otra salida, como sostienen, para el posible enjuiciamiento de los delitos denunciados que la que han elegido, situando así la clave de la decisión en el alcance del art. 23.4 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635) en relación con el derecho de acceso a la jurisdicción, que es precisamente la cuestión decidida en nuestra STC 237/2005.

En ella este Tribunal, por las razones que se transcribirán a continuación, ha declarado que la exigencia de vínculos o elementos de conexión para la entrada en juego de la regla jurisdiccional del art. 23.4 LOPJ, expresada en la

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 (RJ 2003, 2147) es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso al proceso (art. 24.1 CE [RCL 1978, 2836]).

a) Con carácter general dijimos en nuestra citada Sentencia, previamente a proceder al análisis de aquellos vínculos o elementos de conexión, que «el art. 23.4 LOPJ otorga, en principio, un alcance muy amplio al principio de justicia universal, puesto que la única limitación expresa que introduce respecto de ella es la de la cosa juzgada; esto es, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. En otras palabras, desde una interpretación apegada al sentido literal del precepto, así como también desde la voluntas legislatoris, es obligado concluir que la Ley Orgánica del Poder Judicial instaura un principio de jurisdicción universal absoluto, es decir, sin sometimiento a criterios correctivos de corrección o procedibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna con respecto al resto de las reglas de atribución competencial, puesto que, a diferencia del resto de criterios, el de justicia universal se configura a partir de la particular naturaleza de los delitos objeto de persecución. Lo acabado de afirmar no implica, ciertamente, que tal haya de ser el único canon de interpretación del precepto, y que su exégesis no pueda venir presidida por ulteriores criterios reguladores que incluso vinieran a restringir su ámbito de aplicación. Ahora bien, en dicha labor exegética, máxime cuando esta restricción conlleva asimismo la de los márgenes del acceso a la jurisdicción, deben tenerse muy presentes los límites que delimitan una interpretación estricta o restrictiva de lo que, como figura inversa a la analogía, habría de concebirse ya como una reducción teleológica de la Ley, caracterizada por excluir del marco de aplicación del precepto supuestos incardinables de modo indudable en su núcleo sistemático. Desde el prisma del derecho de acceso a la jurisdicción tal reducción teleológica se alejaría del principio hermenéutico pro actione y conduciría a una aplicación del Derecho rigorista y desproporcionada contraria al principio consagrado en el art. 24.1 CE» (F. 3).

b) Más concretamente, por lo que se refiere a cada uno de los vínculos o elementos de conexión a los que se condiciona en las resoluciones judiciales recurridas en amparo la aplicación de la regla de extensión de la jurisdicción

española en el orden penal del art. 23.4 LOPJ, este Tribunal rechazó en la ya referida STC 237/2005, de 26 de septiembre, la exigencia de que el presunto responsable de los delitos denunciados se halle en territorio español. «Sin lugar a dudas –se razona en la Sentencia– la presencia del presunto autor en el territorio español es un requisito insoslayable para el enjuiciamiento y eventual condena, dada la inexistencia de juicios in absentia en nuestra legislación (exceptuando supuestos no relevantes en el caso). Debido a ello institutos jurídicos como la extradición constituyen piezas fundamentales para una efectiva consecución de la finalidad de la jurisdicción universal: la persecución y sanción de crímenes que, por sus características, afecten a toda la comunidad internacional. Pero tal conclusión no puede llevar a erigir esa circunstancia en requisito sine qua non para el ejercicio de la competencia judicial y la apertura del proceso, máxime cuando de así proceder se sometería el acceso a la jurisdicción universal a una restricción de hondo calado no contemplada en la Ley; restricción que, por lo demás, resultaría contradictoria con el fundamento y los fines inherentes a la institución» (F. 7).

c) El Tribunal también rechazó como elementos de conexión el de la personalidad pasiva, haciendo depender la competencia universal de la nacionalidad española de las víctimas, y el de la vinculación de los delitos cometidos con otros intereses españoles relevantes.

Respecto a ambos elementos se dijo entonces, y hemos de reiterar ahora, que: «Tal interpretación, radicalmente restrictiva del principio de jurisdicción universal plasmado en el art. 23.4 LOPJ, que más bien habría de ser calificada como reducción teleológica (por cuanto va más allá del sentido gramatical del precepto), desborda los cauces de lo constitucionalmente admisible desde el marco que establece el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, en la medida en que supone una reducción contra legem a partir de criterios correctores que ni siquiera implícitamente pueden considerarse presentes en la Ley y que, además, se muestran palmariamente contrarios a la finalidad que inspira la institución, que resulta alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal según es concebido en el Derecho internacional, y que tiene el efecto de reducir el ámbito de aplicación del precepto hasta casi suponer una derogación de facto del art. 23.4 LOPJ.

En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, ha quedado menoscabo en el presente caso porque una interpretación acorde con el telos del precepto conllevaría la satisfacción del ejercicio de un derecho fundamental de acceso al proceso y sería por tanto plenamente acorde con el principio pro actione, y porque el sentido literal del precepto analizado aboca, sin forzamiento interpretativos de índole alguna, al cumplimiento de tal finalidad y, con ello, a la salvaguarda del derecho consagrado en el art. 24.1 CE. Por tanto la forzada e infundada exégesis a que el Tribunal Supremo somete el precepto supone una restricción ilegítima del citado derecho fundamental, por cuanto vulnera la exigencia de que "los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad" (STC 220/2003, de 15 de diciembre [RTC 2003, 220] , F. 3), al constituir una "denegación del acceso a la jurisdicción a partir de una consideración excesivamente rigurosa de la normativa aplicable" (STC 157/1999, de 14 de septiembre [RTC 1999, 157] , F. 4)» (F. 8).

d) A las precedentes consideraciones comunes a ambos elementos, se añadió que:

«La restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la Ley, que además tampoco puede ser teleológicamente fundado, por cuanto, en particular con relación al genocidio, contradice la propia naturaleza del delito y la aspiración compartida de su persecución universal, la cual prácticamente queda cercenada por su base ... La exégesis manejada por el Tribunal Supremo implicaría, en consecuencia, que tal delito de genocidio sólo sería relevante para los Tribunales españoles cuando la víctima fuera de nacionalidad española y, además, cuando la conducta viniera motivada por la finalidad de destruir el grupo nacional español. La inverosimilitud de tal posibilidad ha de ser muestra suficiente de que no era esa la finalidad que el Legislador perseguía con la introducción de la jurisdicción universal en el art. 23.4 LOPJ, y de que no puede ser una interpretación acorde con el fundamento objetivo de la institución.

Y lo mismo debe concluirse en relación con el criterio del interés nacional ... con su inclusión el núm. 4 del art. 23 LOPJ queda prácticamente huérfano de contenido, al ser reconducido a la regla de competencia jurisdiccional contemplada en el número anterior. Como ya se ha afirmado, la cuestión determinante es que el sometimiento de la competencia para enjuiciar crímenes internacionales como el genocidio o el terrorismo a la concurrencia de intereses nacionales, en los términos planteados por la Sentencia, no resulta cabalmente conciliable con el fundamento de la jurisdicción universal. La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad (paradigmáticamente en el caso del genocidio) trasciende de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados (según tuvimos ocasión de afirmar en la STC 87/2000, de 27 de marzo [RTC 2000, 87] , F. 4), cuya legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos».

Además, concluíamos:

«el exacerbado rigorismo con que tales criterios son aplicados ... redundaba en la incompatibilidad de sus pronunciamientos con el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, puesto que exige que la conexión con intereses nacionales deba apreciarse en relación directa con el delito que se toma como base para afirmar la atribución de la jurisdicción, excluyendo expresamente la posibilidad de interpretaciones más laxas (y, con ello, más acordes con el principio pro actione) de dicho criterio, como la de vincular la conexión con intereses nacionales con otros delitos conectados con aquél, o bien, más genéricamente, con el contexto que rodea los mismos» (F. 9).

SEXTO

La aplicación de la precedente doctrina constitucional conduce en este caso a estimar que la decisión de inadmisión de la querrela interpuesta por los recurrentes en amparo ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE [RCL 1978,

2836]), por lo que procede, en consecuencia, otorgar el amparo solicitado, anular las resoluciones judiciales impugnadas y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de 20 de noviembre de 2003, a fin de que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar la demanda de amparo promovida por doña Zhi Z. D., don M. Z., doña Y. W., don Víctor Manuel F. S., don Cui Y. Z., doña Li Y., don Alan Y. H., doña C. Z., don Alejandro C. y don G. C., y, en su virtud:

1º

Declarar vulnerado el derecho de los demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE [RCL 1978, 2836]).

2º

Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los Autos del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de 20 de noviembre y 17 de diciembre de 2003, recaídos en las diligencias previas de procedimiento abreviado núm. 318-2003, así como la del Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 11 de mayo de 2004 y la de la Sentencia núm. 345/2005, de 18 de marzo (RJ 2005, 3422) , de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, recaídos, respectivamente, en el recurso de apelación núm. 16-2004 y en el recurso de casación núm. 1351-2004, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de haberse dictado la primera de las resoluciones judiciales citadas a fin de que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.